

Bilancio integrato 2020

Questo documento è stato realizzato per **Arcigay** da:
Matteo Cavalieri, Gabriele Piazzoni, Fabrizio Sorbara, Ariberto Vergnani, Michele Breveglieri

In collaborazione con HalalTo - Spin off del Dipartimento di Management, Università di Torino: Paolo Biancone, Silvana Secinaro, Valerio Brescia, Daniel Iannaci, Davide Calandra, Federico Chmet, Federico Lanzalonga e Federica Bassano

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
HT HALALTO SPIN-OFF
DIPARTIMENTO
DI MANAGEMENT

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DM DIPARTIMENTO
DI MANAGEMENT

SOMMARIO

GUIDA ALLA LETTURA	40	RISULTATI	57
INTRODUZIONE	41	ATTIVITA' ED INIZIATIVE	73
IDENTITÀ E CONTESTO OPERATIVO	42	IMPATTO SOCIALE E OBIETTIVI FUTURI	82
GOVERNANCE	53	GLOSSARIO	93
MODELLO ASSOCIATIVO	54	ELENCO DELLE DISCLOSURE GRI PRESENTI NEL REPORT INTEGRATO	95

GUIDA ALLA LETTURA

Published by Ody Casa Arcobaleno

Arcigay pubblica volontariamente per il primo anno il suo Rapporto Integrato con l'obiettivo di illustrare l'impegno profuso al fine di creare valore in senso ampio e diversificato non solo nel breve periodo ma anche nel medio e lungo termine per tutti gli stakeholders. Il concetto di creazione di valore "allargato" si riferisce a tutti quei risultati significativi ai fini della competitività (ad esempio in termini di innovazione e sviluppo del know-how, delle competenze e del senso di appartenenza delle persone, di cura degli associati, di impegno per la sostenibilità ambientale) che, viceversa, non trovano sufficiente riscontro nei tradizionali strumenti di rendicontazione previsti dalla legge.

Il Rapporto Integrato, in linea con le evoluzioni della rendicontazione a livello internazionale, è redatto in conformità all'International <IR> Framework, emanato nel dicembre 2013 dall'International Integrated Reporting Council (IIRC) ed utilizza un set di indicatori, selezionati tra quelli proposti dagli Standard GRI 2016.

La relazione contabile include le attività di Arcigay nazionale e di tutte le associazioni affiliate e si riferisce all'esercizio 2020 con una panoramica di alcune specificità sull'ultimo quadriennio.

Inoltre, si è considerato necessario includere nella Relazione Integrata le informazioni ritenute di maggiore rilevanza in merito ad alcuni fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di pubblicazione del presente documento.

Le principali fonti di dati e informazioni indicate nel Rapporto Integrato sono:

- sistemi di gestione e contabilità associativi
- documenti forniti da ciascun responsabile di processo e progetto
- mappatura del sistema informativo dell'Associazione in relazione al rapporto con i comitati e le associazioni aderenti

Il Report Integrato è stato elaborato in modo collaborativo da una task force inter-funzionale, istituita ad hoc per sviluppare il processo di Reporting Integrato, coordinata dal Sustainability Manager che ha utilizzato Microsoft Teams di Office 365 come archivio condiviso delle informazioni e dei dati.

Il presente report è disponibile in formato digitale sul sito <https://www.arcigay.it/>

La governance di processo si identifica in quattro gruppi di lavoro che sono stati costituiti e che hanno collaborato tra di loro e con i Responsabili associativi di volta in volta coinvolti.

1. il **Comitato strategico**, che ha governato il processo di "rendicontazione sociale integrata" definendo le linee guida per il conseguimento dell'obiettivo;
2. il **Comitato per la valutazione di impatto sociale** (di nuova istituzione e sperimentazione e a completamento e valorizzazione della governance di processo in ottica di evoluzione e innovazione), che ha sperimentato un percorso di acquisizione di informazioni quantificabili e qualificabili volte a governare il cambiamento in un'ottica di Corporate Social Responsibility;
3. Il **Comitato scientifico di indirizzo**, che ha definito i riferimenti metodologici di redazione ed ha supervisionato l'intero processo;
4. il **Gruppo di lavoro di applicazione metodologica ed operativa**, che ha curato la gestione operativa del Bilancio Sociale, secondo le metodologie e le tempistiche individuate nel cronoprogramma ed in coordinamento e collaborazione con tutte le strutture interne dell'Arcigay.

Comitato strategico

Spin-off Accademico HalalTo del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino: Prof. Paolo Biancone, Prof.ssa Silvana Secinaro, Prof. Valerio Brescia
Arcigay: Matteo Cavaliere, Gabriele Piazzoni

Comitato per la valutazione di impatto sociale

Spin-off Accademico HalalTo del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino: Prof. Paolo Biancone, Prof.ssa Silvana Secinaro, Prof. Valerio Brescia, Dott. Daniel Iannaci, Dott.ssa Federica Bassano

I componenti del Comitato sono iscritti nel registro CEPAS quali valutatori d'impatto (VAL) secondo rif.to SCH120 CEPAS vigente.

Comitato scientifico di indirizzo

Arcigay: Matteo Cavaliere, Gabriele Piazzoni
Spin-off Accademico HalalTo del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino: Prof. Paolo Biancone, Prof.ssa Silvana Secinaro, Prof. Valerio Brescia

Gruppo di lavoro di applicazione metodologica ed operativa

Arcigay: Matteo Cavaliere, Gabriele Piazzoni, Fabrizio Sorbara, Ariberto Vergnani, Michele Breveglieri
Spin-off Accademico HalalTo del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino: Prof. Paolo Biancone, Prof.ssa Silvana Secinaro, Prof. Valerio Brescia, Dott. Daniel Iannaci, Dott.ssa Federica Bassano

Vi presentiamo per la prima volta nella nostra storia il Bilancio Integrato di Arcigay, consapevoli che per cominciare questa nuovo modo di raccontare chi siamo e cosa facciamo probabilmente abbiamo scelto l'anno più difficile della nostra storia e uno dei peggiori per il Paese e per l'Europa dal dopoguerra ad oggi.

Siamo orgogliosi di essere in grado, nonostante tutto quello che è accaduto in questo periodo storico, di raccontare l'impegno di Arcigay per il miglioramento delle condizioni della popolazione LGBTI+ e per la costruzione di una Italia e di un mondo migliore.

L'ambizioso proposito che ci siamo dati con questa pubblicazione è di restituire in termini di cifre e di dati il lavoro che Arcigay, tramite i propri Comitati Territoriali e le Associazioni aderenti svolge dal nord al sud del Paese. Per farlo abbiamo dovuto avvalerci della collaborazione di tutte le nostre realtà locali, alle quali per la prima volta è stato chiesto di restituirci uno spaccato rendicontativo delle attività svolte da sviluppare in numeri e tabelle, un compito non semplice e sicuramente ostico per la nostra associazione, che svolge le proprie attività con una prevalenza assoluta di lavoro volontario da parte di migliaia di attiviste e attivisti che gratuitamente dedicano il proprio tempo libero e la propria passione a questa grande macchina al servizio delle persone LGBTI+

Per questo Bilancio Integrato abbiamo cercato di mettere a valore ogni attività svolta da Arcigay, nella maggior parte dei casi un insieme di piccole progettualità che da decenni caratterizzano la nostra associazione ma che tutte assieme sono una delle leve che ha contribuito allo sviluppo del Paese e alla lunga battaglia, tuttora in corso e ben lontano dall'essere conclusa, per la conquista di visibilità, diritti e felicità per le persone che abbiamo l'ambizione di rappresentare e tutelare.

Per misurare e declinare l'impatto della nostra azione abbiamo utilizzato l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che in 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile cerca di disegnare un futuro migliore per il Pianeta. Abbiamo voluto raccogliere questa sfida dell'ONU e come potrete leggere, troverete il nostro impegno declinato proprio su molti di quegli obiettivi, sintomo dell'inguaribile ottimismo e della volontà progressista di miglioramento che ha mandato avanti nei decenni le azioni di Arcigay.

Confidiamo di essere riusciti a rendere in modo chiaro e facilmente leggibile quello che facciamo, ma soprattutto di rendere giustizia all'impegno di migliaia di volontarie e volontari che in nome e per conto di Arcigay agiscono, laboriosamente e lontano dalla luce dei riflettori per la costruzione di un futuro migliore.

Un ringraziamento particolare al Dipartimento di Management dell'Università di Torino che ha lavorato con noi alla realizzazione e alla stesura di questo primo Bilancio Integrato di Arcigay e a coloro che dentro la nostra organizzazione si sono prestati al complesso lavoro di rendicontazione di tutte le attività svolte. Vogliamo sperare che terminata la lettura di questo documento, avrete voglia di impegnarvi con noi, di diventare attivisti o semplicemente di sostenere le nostre attività e la nostra azione.

Il Segretario Generale Gabriele Piazzoni

Il Tesoriere Nazionale Matteo Cavalieri

IDENTITÀ E CONTESTO OPERATIVO

Published by Odiv Casa Arcobaleno

Direzione Nazionale

Via Don Minzoni, 18 - 40121 Bologna

051 09 57 241

051 09 57 243

info@arcigay.it

Chi siamo

Dove
siamo

Vision

Arcigay è la principale associazione LGBTI+ italiana **senza scopo di lucro e la più grande per numero di volontar* e attivista* su tutto il territorio nazionale.** È un'associazione di promozione sociale (APS) iscritta al registro nazionale delle APS con il numero 115 (L. 383/2000).

Dal 1985 si batte per la parità dei diritti, l'autodeterminazione, il superamento di stereotipi e pregiudizi nei confronti delle persone LGBTI+, e contro ogni forma di discriminazione.

Opera su **tutto il territorio nazionale** attraverso i suoi 71 comitati territoriali e associazioni aderenti, grazie alla partecipazione di migliaia di volontar* e attivista*, persone LGBTI+ e non, che sono mobilitat* per dare concretezza agli obiettivi e alle attività dell'associazione sia a livello locale sia a livello nazionale.

Arcigay collabora con associazioni non governative, italiane e internazionali, ed è interlocutrice delle principali istituzioni locali, nazionali ed internazionali.

Arcigay crede in una società laica, inclusiva e aperta basata sulla solidarietà e sull'uguaglianza, una società nella quale i diritti umani e civili siano riconosciuti, promossi e garantiti e le persone gay, lesbiche, bisessuali, trans e intersessuali (LGBTI+) siano libere di essere loro stesse.

Arcigay promuove e tutela la parità dei diritti, afferma principi e relazioni di solidarietà, lotta contro ogni forma di violenza, discriminazione e violazione dei diritti umani e civili delle persone LGBTI+.

Si batte per il cambiamento politico, normativo, culturale e sociale attraverso attività di lobbying, advocacy, campagne di sensibilizzazione e informazione, contributo alle politiche pubbliche di settore, iniziative, programmi, progetti, presenza nel dibattito pubblico e capacità di aggregazione e mobilitazione. Per tutte le attività territoriali messe in campo Arcigay si impegna nello specifico sui temi: Salute, Giovani, Trans, Migranti, Scuola, Lavoro, Giuridico, Psicologia, Formazione, Donne, Politiche over 55, Accoglienza, Abitativo.

Più specificatamente, Arcigay si impegna per:

- ottenere pari e pieni diritti per le persone LGBTI+, incluso in particolare il matrimonio egualitario e il riconoscimento della genitorialità LGBTI+;
- ottenere protezione legale contro la violenza e la discriminazione verso le persone LGBTI+ e il definitivo consolidamento di una società e di una cultura non omo-bi-transfobica e non sessista;
- promuovere il benessere della comunità e delle persone LGBTI+ direttamente tramite servizi sul territorio o indirettamente tramite il cambiamento sociale e culturale

La
mission, i
obiettivi
nostra
i nostri

L'associazione nazionale:

- agisce direttamente a livello nazionale come soggetto di iniziativa politica e istituzionale e coordina la diffusione su tutto il territorio di campagne, iniziative e programmi riguardanti la promozione e la difesa dei diritti delle persone LGBTI+;
- sostiene la crescita, lo sviluppo e la diffusione dei comitati territoriali e delle associazioni aderenti che operano localmente, anche attraverso attività di formazione, di scambio di buone pratiche e diffusione di risorse nell'ambito di iniziative, progetti e programmi nazionali declinabili a livello locale.

L'associazione è indipendente da qualsiasi governo, partito o ideologia politica o religiosa. È finanziata grazie al tesseramento dei soci e delle socie, alle donazioni di privati (individuali, fondazioni, imprese, ecc.) e a fondi attratti attraverso progetti che rispondono a bandi di enti pubblici e privati. Opera con massima trasparenza e investe la maggior parte delle risorse nella realizzazione di attività concrete e solo una minima parte nel funzionamento della struttura.

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Arcigay è una realtà nazionale e si compone di 71 associazioni aderenti e comitati territoriali che, in sinergia e collaborazione tra di loro, si occupano di promuovere e diffondere nei territori i valori dell'associazione declinandoli in attività e iniziative in favore della comunità LGBTI+.

Gli organi previsti dallo statuto dell'Associazione sono: il Congresso, il Consiglio Nazionale e la Segreteria Nazionale, il Collegio dei revisori dei conti e il Collegio dei garanti.

Il Congresso, formato da delegati territoriali, elegge ogni 4 anni il Segretario Generale (rappresentante politico e legale dell'Associazione), il Presidente e il consiglio nazionale.

Il Consiglio Nazionale, formato da delegati dei comitati territoriali, definisce e aggiorna la linea politica durante il mandato del Segretario Generale. È il massimo organo deliberante riguardo la politica associativa.

La Segreteria Nazionale coordina le attività dell'associazione. Viene eletta su proposta del Segretario Generale, che la presiede e ne è a sua volta responsabile.

Arcigay, in qualità di associazione nazionale si impegna a:

- Coordinare iniziative nazionali politiche, istituzionali e sociali
- Promuovere e diffondere iniziative e campagne locali
- Supportare la nascita, lo sviluppo e la formazione di associazioni e comitati locali
- Garantire il pieno rispetto e perseguimento della mission e della vision dell'associazione

30.548

**SOCI
NEL 2020**

59

**COMITATI
TERRITORIALI**

7

**COMPONENTI, in
media nei consigli
direttivi territoriali**

12

**ASSOCIAZIONI
ADERENTI**

La chiusura dei comitati territoriali e delle Associazioni durante la pandemia ha drasticamente ridotto il numero di soci nel 2020 rispetto all'anno 2019, in cui risultavano essere 59.903.

Tutte le attività promosse dall'Associazione rientrano all'interno della:

**STRATEGIA NAZIONALE
PER LA PREVENZIONE
E IL CONTRASTO
DELLE DISCRIMINAZIONI
BASATE
SULL'ORIENTAMENTO
SESSUALE
E SULL'IDENTITÀ DI GENERE**

I valori etici dell'associazione comprendono un insieme di principi e di regole che esprimono gli impegni e le responsabilità etiche che tutti coloro che operano presso l'associazione stessa sono chiamati a rispettare, nonché un elemento essenziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Questo prevede:

Nel 2015 l'ONU lanciò una sfida ad istituzioni, imprese e cittadini, denominata Agenda 2030, attraverso 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ai quali contribuire entro il 2030, per affrontare le problematiche globali relative allo sviluppo economico e sociale.

Attraverso target ed indicatori, ognuno dei 17 obiettivi può diventare raggiungibile, grazie al contributo di tutti, e dunque anche delle imprese e associazioni, alle quali si chiede di non concentrarsi esclusivamente sugli aspetti economico-finanziari, ma di valutare e ponderare gli impatti sociali e ambientali del business.

Per rispondere alla "call to action" delle Nazioni Unite e in coerenza con la propria missione, Arcigay ha scelto di impegnarsi su numerosi obiettivi (SDGs) attraverso azioni chiare e misurabili:

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

OBIETTIVI	INIZIATIVE STRATEGICHE	SDGs
<p>Contribuire ad avere pari opportunità di copertura sanitaria universale, accessibili per tutti e tutte</p>	<p>Silver Rainbow - attraverso questo progetto Arcigay ha contribuito con azioni multilivello per l'invecchiamento positivo della popolazione anziana LGBTI+, il contrasto alle solitudini involontarie, il dialogo intergenerazionale e la promozione dell'accoglienza e della visibilità in contesti non LGBTI+.</p> <p>Femminili Plurali Irregolari - attraverso questo progetto, Arcigay ha contribuito a favorire processi di empowerment individuale e di comunità, che hanno visto il coinvolgimento diretto di donne lesbiche, bisex, con disabilità e persone trans che hanno partecipato attivamente alla co-costruzione della campagna, attraverso discussioni on line e focus group.</p> <p>HP/Healthy Peers - attraverso questo progetto Arcigay ha contribuito con azioni di peer education per una cultura della salute sessuale e della prevenzione</p>	
<p>Contribuire a porre fine a tutte le forme di discriminazione contro tutte le donne e le ragazze e disparità di vulnerabilità</p>	<p>Femminili Plurali Irregolari - attraverso questo progetto Arcigay ha contribuito a favorire processi di empowerment individuale e di comunità, che hanno visto il coinvolgimento diretto di donne lesbiche, bisex, con disabilità e persone trans che hanno partecipato attivamente alla co-costruzione della campagna, attraverso discussioni on line e focus group.</p> <p>Ohana - sei racconti in video per parlare di migrazioni in occasione della XVI Settimana d'azione contro il razzismo. Arcigay si pone l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema delle persone migranti LGBTI+.</p> <p>Iniziativa online per presentare l'unica squadra LGBTI femminile italiana, presente a Milano.</p> <p>Italia in campo contro l'omofobia - attraverso il testimonial del progetto, Kasia Skorupa, giocatrice lesbica dichiarata di A1 Volley Femminile</p>	
<p>Contribuire al rafforzamento di politiche di prevenzione e trattamento dell'abuso di sostanze, compreso l'abuso di stupefacenti e l'uso dannoso dell'alcol e per il controllo del tabacco in tutti i paesi, a seconda dei casi</p>	<p>PAS - Principi Attivi di Salute. Per mezzo di questo progetto Arcigay porta avanti strategie per la prevenzione, la riduzione del danno ed il contrasto alla diffusione nei consumi e abusi di sostanze psicoattive e NPS da parte di giovani e adulti</p>	
<p>Contribuire a proteggere i diritti del lavoro e promuovere ambienti di lavoro sicuri per tutti i lavoratori</p>	<p>Attraverso politiche interne e l'adozione di strumenti di sicurezza del lavoro e l'adozione di modelli finalizzati, Arcigay ha indirizzato i comportamenti dei suoi membri al rispetto delle norme attinenti alla responsabilità d'impresa</p>	

<p>Contribuire a prevenire e contrastare il fenomeno dell'intolleranza e della violenza legate all'orientamento sessuale o all'identità di genere</p>	<p>Realizzazione di percorsi innovativi di formazione e di aggiornamento per dirigenti, docenti e alunni sulle materie antidiscriminatorie, con un particolare focus sul tema LGBTI+ e sui temi del bullismo omofobico e transfobico, nonché sul cyber-bullismo. Attraverso il progetto "Italia in campo contro l'omofobia" coinvolgimento di 4 tifoserie per affrontare il tema dell'omotransfobia nello sport.</p>	
<p>Contribuire a garantire un ambiente scolastico sicuro al riparo dalla violenza e dall'esclusione sociale</p>	<p>Integrazione delle materie antidiscriminatorie nei curricula scolastici (ad es. nei percorsi di Cittadinanza e Costituzione) con un particolare focus sui temi LGBTI+. Accompagnamento alla predisposizione della modulistica scolastica amministrativa e didattica in chiave di inclusione sociale, rispettosa delle nuove realtà familiari, costituite anche da genitori omosessuali. Realizzazione di interventi mirati di sensibilizzazione e di mediazione in caso di specifici episodi nelle scuole che non si limitino al rapporto vittima - aggressore ma si estendano a tutta la comunità di pari.</p>	
<p>Contribuire a contrastare e prevenire l'isolamento, il disagio sociale, l'insuccesso e la dispersione scolastica dei giovani LGBTI+</p>	<p>Coinvolgimento degli Uffici scolastici regionali e provinciali sul diversity management per i docenti. Accreditamento delle associazioni LGBTI+ presso il MIUR, in qualità di enti di formazione</p>	
<p>Contribuire alla conoscenza delle nuove realtà familiari, superare il pregiudizio legato all'orientamento affettivo dei genitori per evitare discriminazioni nei confronti dei figli di genitori omosessuali.</p>	<p>Divulgazione della conoscenza dei servizi offerti dagli osservatori o sportelli di ascolto, di prossimità a livello territoriale, per la prevenzione del bullismo, sulle dinamiche discriminatorie, sulla gestione del coming out, per l'emergenza di nuovi bisogni educativi</p>	
<p>Contribuire a prevenire e contrastare le discriminazioni nel mondo del lavoro basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, incrementando la conoscenza e la consapevolezza dell'opinione pubblica sul tema dell'inclusione socio-lavorativa delle persone LGBTI+</p>	<p>Avvio di una indagine statistica sull'accesso al lavoro e sulle condizioni di lavoro delle persone LGBTI+, con una particolare attenzione alla specificità della condizione dei trans</p>	

<p>Contribuire a promuovere azioni positive per la formazione professionale e l'accesso al lavoro delle persone LGBTI+ come uno dei target vulnerabili delle politiche attive del lavoro, anche attraverso il ricorso ai fondi strutturali europei</p>	<p>Organizzazione di giornate di orientamento e reclutamento nelle università italiane rivolte agli studenti LGBTI+. Realizzazione di programmi di reinserimento sociale e lavorativo per le vittime di tratta e prostituzione coatta.</p>	
<p>Contribuire a favorire politiche di diversity management per dare visibilità alla persone LGBTI+ e per politiche gay friendly</p>	<p>Valorizzazione e diffusione delle buone prassi sul diversity management nelle aziende e nelle società sportive, potenziando le azioni positive già realizzate mediante il coinvolgimento attivo delle associazioni LGBTI+. Certificazioni volontarie delle aziende gay friendly per la responsabilizzazione sociale (riconoscimenti/premi per imprese dichiaratamente impegnate nell'antidiscriminazione).</p>	
<p>Contribuire a sensibilizzare i datori di lavoro, le figure dirigenziali, i lavoratori e le lavoratrici, le associazioni di categoria sulle tematiche LGBTI+</p>	<p>Promozione di servizi di orientamento, consulenza e tutela per persone LGBTI+. Pubblicazioni informative rivolte ai datori di lavoro. Predisposizione dei piani di comunicazione rivolti alle aziende e, in generale, alle istituzioni del mercato del lavoro, per valorizzare al massimo le potenzialità della scelta strategica di costruire un business inclusivo.</p>	
<p>Contribuire a promuovere studi e monitoraggi per compensare l'attuale deficit di dati, sia sul tema della violenza e della sicurezza, sia sulle condizioni delle persone LGBTI+ nelle carceri, nei CIE e nelle strutture di detenzione dedicate ai minori, con un particolare focus sulle persone trans</p>	<p>Avvio di una indagine statistica sulla violenza di natura omofobica e transfobica a livello nazionale, con particolare riguardo al fenomeno del bullismo</p>	
<p>Contribuire a inserire i concetti di "crimini d'odio", compresi i "discorsi d'odio", relativi all'orientamento sessuale e all'identità di genere, nei documenti di programmazione e nei bandi relativi ai temi della sicurezza integrata, anche a livello urbano, sia a livello nazionale, che a livello regionale e locale</p>	<p>Realizzazione e implementazione di percorsi di sensibilizzazione e formazione per le istituzioni sulle tematiche LGBTI+, ai diversi livelli, sia per quanto riguarda l'uso del linguaggio, sia l'approccio da utilizzare nelle diverse situazioni. Realizzazione e implementazione di percorsi di sensibilizzazione e formazione alle autorità di disciplina sportiva e alle associazioni benemerite sportive.</p>	

<p>Valorizzare e riprodurre buone prassi, valutabili e replicabili, condotte sia a livello internazionale sia a livello territoriale.</p>	<p>Realizzazione di percorsi di sensibilizzazione e formazione del personale e dei servizi di supporto (ospedali, servizi sociali, ecc.) per persone vittime di violenza, rispetto alle specifiche tematiche LGBTI+.</p>	
<p>Contribuire a garantire l'accessibilità ai servizi di supporto nazionali (polizia, ricoveri ospedalieri, dormitori, ecc.) per le persone vittime di violenza omofobica e transfobica e la capacità di fornire una risposta specifica e un'assistenza adeguata</p>	<p>Attuazione di percorsi di sensibilizzazione interni alle istituzioni al fine di migliorare il clima di accettazione favorevole alla libera espressione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere del personale; Inoltre attraverso l'attuazione di percorsi facilitati di accesso delle persone LGBTI+ ai servizi relativi alla sicurezza anche per il supporto alla denuncia di eventuali reati o violenze subite</p>	
<p>Promuovere un piano nazionale per la prevenzione e il contrasto della violenza basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere</p>	<p>Realizzazione di campagne nazionali di informazione e sensibilizzazione sui temi della violenza omofobica e transfobica e sulla sicurezza, con il supporto delle associazioni. Diffusione dei dati sul fenomeno della violenza omofobica e transfobica risultanti dal monitoraggio. Iniziativa di sensibilizzazione degli operatori che lavorano con gli stranieri al fine di rendere effettivo l'accesso alla richiesta di asilo e di status di rifugiato per motivi connessi all'orientamento sessuale e all'identità di genere.</p>	
<p>Contribuire a rafforzare la cooperazione regionale e internazionale</p>	<p>Attraverso accordi di partenariato, Arcigay contribuisce a migliorare la condivisione delle conoscenze a condizioni reciprocamente concordate, anche attraverso un migliore coordinamento tra i meccanismi esistenti</p>	
<p>Contribuire allo sviluppo del contesto locale</p>	<p>Attraverso i progetti regionali e nazionali, Arcigay contribuisce a dare una buona visibilità a livello regionale, nazionale e internazionale sui temi: Salute, Giovani, Trans, Migranti, Scuola, Lavoro, Giuridico, Psicologia, Formazione, Donne, Politiche over 55, Accoglienza, Abitativo</p>	
<p>Innovazione organizzativa e sviluppo di sistemi integrati</p>	<p>Consolidamento del processo di reporting integrato attraverso il monitoraggio degli obiettivi. Inserimento della sostenibilità in modo trasversale all'interno delle procedure associative. Potenziamento del dialogo strutturato con gli stakeholders. Estensione del modello di gestione integrato certificabile.</p>	

Obiettivi strategici e principali progetti

Il percorso strategico impostato da Arcigay si basa su un insieme di progetti e attività sviluppati secondo priorità definita dai soci e dalle socie.

La matrice di materialità identifica la priorità dei temi trattati quale equilibrio tra le valutazioni degli stakeholders desumibili dalle attività strutturate sviluppate da soci e volontari nei comitati e associazioni della rete di Arcigay e l'impatto generato*

Rappresentazione visiva della prioritizzazione dei temi strategici:

*GRI 101:2016

DIRITTI E MATRIMONIO

L'estensione del matrimonio civile a coppie dello stesso sesso, il pieno riconoscimento della genitorialità gay e lesbica, e la possibilità di accedere ad una pluralità di forme di regolamentazione delle famiglie, sono per Arcigay obiettivi di lungo corso. Le Unioni Civili introdotte nel 2016, anche grazie all'attività di pressione di Arcigay, hanno riconosciuto diversi diritti a centinaia di migliaia di famiglie LGBTI+ fino a quel momento escluse da qualsiasi tipo di tutela e riconoscimento.

Il legislatore, tuttavia, non ha voluto riconoscere l'esistenza e la legittimità piena delle famiglie omosessuali che hanno figli e ha voluto anzi rimarcare la differenza tra famiglie eterosessuali e famiglie LGBTI+. Arcigay si batte affinché questo tipo di discriminazione finisca e sia stabilita la piena uguaglianza nella società, nella cultura e nella legge italiana, affinché l'art.3 della nostra Costituzione sia pienamente rispettato. Lo fa con campagne nella società, con azioni legali strategiche e facendo pressione sui partiti affinché inseriscano la piena uguaglianza nei propri programmi.

Programmi e iniziative:

#LoStessoSi: Iniziativa permanente per la piena uguaglianza, il matrimonio egualitario e il riconoscimento della genitorialità gay e lesbica.

Osservatorio Politico LGBTI+: Piattaforma per il monitoraggio e la pressione sulle tematiche LGBTI+ rivolta ai partiti, ai/sulle loro candidati/e ed eletti/e.

LAVORO E LOTTA ALLE DISCRIMINAZIONI

Le persone LGBTI+ sono spesso, in quanto tali, oggetto di omofobia, bifobia e transfobia, cioè atteggiamenti, atti e discorsi discriminatori, stigmatizzanti e violenti. Talvolta le persone LGBTI+ sono anche oggetto di discriminazione multipla, come nel caso dei migranti LGBTI+.

L'omo-transfobia può manifestarsi come violenza palese o sotto forma di tanti piccoli e grandi fatti che avvengono in modo subdolo e costante nel quotidiano delle persone LGBTI+, in famiglia, a scuola, sul lavoro, per la strada e in molti altri contesti.

L'omo-transfobia è un fenomeno vasto, anche organizzato attorno a movimenti cosiddetti "anti-gender", che agiscono diffondendo una propaganda manipolatrice e a tratti paranoide per alimentare paura e ostilità verso ogni forma di inclusione e apertura della società e delle istituzioni verso le persone LGBTI+ e la parità di genere. Hanno una matrice religiosa e ultraconservatrice, pur definendosi "aconfessionali". Arcigay si batte affinché discriminazione e violenza motivate da omo-transfobia siano trattate come crimini d'odio.

Programmi e iniziative:

#MaQualeGender: Iniziativa di risposta al fenomeno omo-transfobico organizzato attorno al movimento anti-gender.

Migranet: Programma nazionale di messa in rete degli sportelli per migranti e richiedenti asilo LGBTI+

Sportelli Trans: Rete di sportelli per persone Trans

Sportello Legale: Servizio di consulenza e supporto legale in ambito LGBTI+

Giornata Mondiale contro l'Omo-Bi-Transfobia: Campagne e iniziative contro l'omo-bi-transfobia in occasione della giornata mondiale del 17 maggio.

Arcigay chiede la collaborazione di tutti i comitati territoriali e le associazioni della rete nella realizzazione di attività specifiche condivise. Nel caso specifico sul tema lavoro le risposte che si riportano di seguito rappresentano la panoramica sui casi di discriminazione seguiti nell'anno e consulenza del diversity management. Su questi temi l'impatto avuto nel 2020 rispetto al 2019 è stato condizionato dalle conseguenze portate dalla pandemia da Covid 19 che stiamo ancora vivendo.

Esiste una collaborazione concreta e fattiva con le organizzazioni sindacali per svolgere iniziative e attività nell'ambito dei diritti delle persone LGBTI+ sul luogo di lavoro?

**SI,
ALL'INTERNO DI
31 COMITATI/
ASSOCIAZIONI**

A quante aziende avete fornito consulenza sul Diversity Management nell'ultimo anno?

Quanti casi di Discriminazione sul Lavoro avete seguito nell'ultimo anno?

IMPATTO

Gli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio Suicidi per ragioni economiche del link Campus (dati 2012-2018), rileva un numero pari a 937 casi di suicidio tra i soggetti che perdono il lavoro. Le cause di morte per perdita di lavoro stanno aumentando nel tempo e si aggiungono alle cause di tentato suicidio incrementate dal fenomeno di minority stress* rilevato sui luoghi di lavoro. Il termine minority stress si riferisce a un malessere che, come indica il nome, interessa sempre più spesso le persone appartenenti a sottogruppi della popolazione generale che per motivi di diversa natura (etnica, politica, culturale, religiosa o sessuale), vengono discriminate. Arcigay per ridurre il fenomeno e promuovere attività di inclusione a livello aziendale ha avviato nel tempo attività legate al diversity management.

Oltre ad essere un territorio fondamentale dell'apprendimento e della crescita, la scuola è purtroppo anche il luogo in cui possono attecchire pregiudizi e discriminazioni ai danni di chi non rispecchia modelli sociali maggioritari o stereotipici.

Gli/le adolescenti LGBTI+ hanno difficoltà nel trovare modelli positivi cui fare riferimento, mentre sono esposti al bullismo omo-transfobico a cui si aggiunge l'imbarazzo e la sommarietà con cui talvolta le istituzioni educative gestiscono la questione. Il bullismo omo-transfobico, oltre a colpire l'intera dimensione identitaria e privata di una persona, si radica in una cultura generale che di fatto giustifica gli aggressori, fa sentire la vittima colpevole per sua stessa natura e la priva di alleati e risorse. Il risultato è un impatto negativo non solo su salute e benessere, ma anche sulla carriera scolastica. Per questo Arcigay si impegna nelle scuole con i suoi Gruppi Scuola, realizzando interventi specifici, laboratori curriculari ed extracurriculari di prevenzione al bullismo ed educazione all'alterità, formazione al personale scolastico.

Programmi e iniziative:

SchoolMates: Programma nazionale di messa in rete dei Gruppi Scuola, per il coordinamento e il rafforzamento delle attività educative nella scuola

*Kelleher, C. (2009). Minority stress and health: Implications for lesbian, gay, bisexual, transgender, and questioning (LGBTQ) young people. *Counselling psychology quarterly*, 22(4), 373-379.

GIOVANI LGBTQIA+

Arcigay si occupa da sempre di politiche giovanili attraverso la rete di Arcigay giovani, la quale dà voce e rappresentanza a giovani LGBTQIA+ under 28.

Chi è giovane ha un rischio di esclusione specifico, dovuto al difficile rapporto tra autonomia e integrazione sociale, alla fragile transizione dalla scuola al lavoro e alla ridotta partecipazione come cittadin* attiv*.

Alle sfide della condizione giovanile si sovrappone il rischio dell'omo-lesbo-bi-transfobia e del "minority stress": nella scuola, in famiglia, tra i pari. È per rispondere a questa sfida che Arcigay lavora molto sull'incontro tra giovani: la ricostruzione delle proprie reti amicali e dei pari passa anche per la ricerca di luoghi in cui finalmente essere se stess* con altr* della propria età (Gruppi Giovani, Agorà, YouthPrideCamp, Macroaree). Arcigay, sia a livello locale sia a livello nazionale, crea uno spazio d'incontro, di supporto e di cittadinanza per i/le/* giovani dell'associazione e porta la specificità LGBTQIA+ nel mondo giovanile, universitario e delle politiche giovanili in generale.

Programmi e iniziative:

Gruppi Giovani: Spazi locali gestiti prevalentemente da (e aperti a) giovani nella fascia d'età 16 - 28 anni. Nei vari incontri vengono approfondite tematiche d'interesse in un'ottica di empowerment di gruppo e socializzazione.

Agorà: Iniziativa residenziale di incontro, dibattito ed elaborazione politica de* volontar* under 28 di Arcigay Giovani.

StayApp!: Programma per la riduzione del disagio e dell'isolamento ne* giovani LGBTQIA+ under 28.

Youth Pride Camp: Evento annuale di divertimento, formazione e dibattito per giovani LGBTQIA+ under 28 nell'ambito del campeggio estivo delle organizzazioni studentesche italiane.

SALUTE E LOTTA ALL'HIV

Arcigay da tempo si occupa di salute delle persone LGBTI+: è un ambito di lavoro molto ampio che tocca diversi temi, dalla salute sessuale alla lotta all'HIV e alle altre IST, dal benessere psicologico all'uso/abuso di sostanze, dal rischio suicidario fino al tema dell'invecchiamento.

L'obiettivo dell'associazione è aiutare le persone LGBTI+ ad avere il pieno controllo della propria salute e del proprio benessere, nonostante le disuguaglianze sociali che ancora caratterizzano la vita delle persone LGBTI+ e che hanno un impatto anche sulla salute. A causa delle disuguaglianze sociali, infatti, le persone LGBTI+ sono a rischio maggiore di affrontare problematiche e sfide relative alla salute rispetto alle persone eterosessuali. Rispetto al tema specifico della salute sessuale e della lotta all'HIV, Arcigay vi attribuisce un'importanza prioritaria e opera affinché la prevenzione sia rispettosa del diritto ad una sessualità appagante e includa l'eliminazione dello stigma relativo all'HIV che grava ancora sulle persone che vivono con HIV.

Programmi e iniziative:

ProTest: Programma community-based di offerta gratuita del test HIV rapido in contesti non clinici, dedicato a uomini che fanno sesso con uomini, a persone trans e ai loro partner.

Sexperts: Programma di peer-education per una rete nazionale di operatori alla pari nell'ambito della salute sessuale LGBTI+

Silver Rainbow: Programma per il contrasto alle solitudini involontarie delle persone anziane LGBTI+ e la promozione dell'invecchiamento attivo

Arcigay attraverso i comitati e le associazioni aderenti svolge attività di sostegno psicologico a supporto dei soggetti in situazione di svantaggio attraverso le linee "telefono amico". Su questi temi l'impatto avuto nel 2020 rispetto al 2019 (anche mediamente) non ha subito una grande oscillazione dato il maggior bisogno legato al periodo pandemico da Covid 19 che stiamo ancora vivendo.

Quanti contatti ha avuto il vostro telefono amico, linea amica, helpline LGBTI+ nell'ultimo anno?

2020: 21.784
2019: 21.931

Quante persone diverse hanno contattato il vostro telefono amico, chat helpline LGBTI+ nell'ultimo anno?

2020: 20.883

2019: 20.926

Quante persone hanno ricevuto da voi vero e proprio supporto psicologico nell'ultimo anno?

2020: 362

2019: 451

L'attività di supporto fornito dal telefono amico, linea amica o helpline nella comunità LGBTI+ definisce un servizio di supporto territoriale integrato. Il servizio secondo la letteratura è di reale supporto psicologico e costituisce un'ancora di salvataggio per i soggetti che pensano di suicidarsi, sebbene non siano presenti dati statistici oggettivi il dato è stato scientificamente provato*.

L'attività community-based risulta un servizio di eccellenza e si configura quale primo presidio salvavita. L'attività di assistenza psicologica professionale mira a un benessere psicologico degli individui. L'attività di fatto ha un effetto positivo sulla comunità di riferimento e sulla vita individuale**.

IDENTITÀ ED ORGOGLIO

Il processo di costruzione dell'identità personale si fonde e si armonizza sempre con il contesto storico fatto di valori, norme, pratiche e culture.

La promozione dei valori identitari della comunità LGBTI+ è una delle principali attività cui è impegnata Arcigay sia dentro l'associazione (con la formazione continua interna) sia dentro e fuori la comunità LGBTI+. Il valore della visibilità (o coming out, "venir fuori") è uno dei focus di Arcigay, principio ispiratore e percorso progressivo del processo di emancipazione personale, sociale e politica delle persone dalla stigmatizzazione e dall'oscurantismo di secoli. Arcigay promuove il coming out come strumento di emancipazione ed affermazione del sé sul versante personale e privato, ma anche civile e politico. Se buio e silenzio erano stati la condanna storica dell'universo LGBTI+, destinato alla rimozione e alla non pronunciabilità, la comunità LGBTI+ è entrata ora nella storia, uscita alla luce, con i propri colori e una manifestazione visibile e tangibile di sé e della propria varietà interna: il "Gay PRIDE".

Programmi e iniziative:

#HoQualcosaDaDirvi: iniziativa nazionale per il coming out

*Goldbach, J. T., Rhoades, H., Green, D., Fulginiti, A., & Marshal, M. P. (2018). Is there a need for LGBT-specific suicide crisis services?. Crisis.

*Mayer, K. H., Mimiaga, M. J., VanDerwarker, R., Goldhammer, H., & Bradford, J. B. (2007). Fenway Community Health's model of integrated, community-based LGBT care, education, and research. In *The health of sexual minorities* (pp. 693-715). Springer, Boston, MA.

**Vaughan, M. D., & Rodriguez, E. M. (2014). LGBT strengths: Incorporating positive psychology into theory, research, training, and practice. *Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity*, 1(4), 325.

**Vaughan, M. D., Miles, J., Parent, M. C., Lee, H. S., Tilghman, J. D., & Prokhorets, S. (2014). A content analysis of LGBT-themed positive psychology articles. *Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity*, 1(4), 313.

GOVERNANCE

Published by Odv Casa Arcobaleno

DIRIGENZA

Gabriele Piazzoni - Segretario Generale
Luciano Lopopolo - Presidente Nazionale
Matteo Cavalieri - Tesoriere Nazionale
Michele Breveglieri - Responsabile Programmazione, Progettazione, Salute
Manuela Macario - Lavoro E Marginalità
Salvatore Simioli - Responsabile Settore Giuridico
Antonella Nicosia - Diritti Persone Trans
Shamar Droghetti- Responsabile Scuola
Nataschia Maesi - Politiche Di Genere E Formazione
Roberto Muzzetta- Relazioni Internazionali
Francesco Angeli - Rapporti Territoriali
Serena Graneri - Giovani
Marco Arlati - Sport
Valentina Vigliarolo - Vicepresidente Vicario
Mattia Galdiolo - Vicepresidente

COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Matteo Marchegiani	Luce Visco	Christian Leonardo Cristalli	Ottavia Voza
Giulio Gasperini	Patrizia Passi	Marco Tonti	Antonio Trincheri
Gianni Redi	Marilù Nogarotto	Pietro Turano	Massimo Milani
Marino Porta	Giuseppe Todisco	Fabrizio Marrazzo	Lorenza Tizzi
Pia Ciminelli	Vincenzo Moggia	Fabrizio Sorbara	Vincenzo Branà
Nunzia Merafina	Diego Zampolli	Adriano Romanelli	
Roberto Bertoletti	Rosario Duca	Francesco Napoli	
Camilla Ranauro	Fabio Pellegatta	Mirko Principato	
Ezio De Gesu	Alberto Bignardi	Matteo Bordi	
Irene Pasini	Antonello Sannino	Armando Caravini	
Andreas Unterkircher	Chiara Cuccheri	Mirko Antonino Pace	
Luigia Louise Bonzoni	Daniela Tomasino	Lorenzo De Preto	
Bernardo Diana	Davide Podavini	Sandi Paulina	
Antonio Ferrarotto	Emidio Albertini	Luca Vida	
Marco Regoli	Lorenzo Ermenegildi Zurlo	Giovanni Boschini	
Lavinia Durantini	Elvio Ciccardini	Michele Moramarco	
Matteo Tammaccaro	Chiara Di Marcantoni	Salvador Maucely (Melissa)Espinosa Solano	
Elisabetta Solazzi	Salvatore Godino	Michele Vaccari	
Nicola Gasparini	Junio Colombini Aglioti	Thomas Tedesco	
Roberto Andrea Pio Tucci	Emanuele Micilotta	Flavio Romani	
Federico Pontillo	Ciro Di Maio	Giovanni Caloggero	
Leonardo Moraglia	Michela Calabrò	Damiano Fiorato	

STAFF

Segreteria e Logistica Ufficio Nazionale: Federico Sassoli
Ufficio Stampa: Vincenzo Branà
Webmaster: Federico Esposito
Responsabile Programmazione/Progettazione: Michele Breveglieri
Coordinamento Progetti: Ariberto Vergnani
Amministrazione: Matteo Cavalieri e Federico Gazzetta
Direttore Informatico: Fabrizio Sorbara
Digital Campaigning: Rossella Lacedra

MODELLO ASSOCIATIVO

Il percorso di creazione del valore

La figura seguente rappresenta il Modello di Business di Arcigay che vede varie forme di capitale entrare come Input e, attraverso le Attività fortemente ancorate ai principi ispiratori dell'associazione, essere poi trasformati in Output (le esperienze e i servizi) per poi generare effetti ancora più ampi sui territori (Outcome).

Arcigay e il rapporto con i territori

L'attività dell'associazione è strettamente collegata con il territorio. Le azioni tipiche sono quelle descritte in precedenza che trovano sviluppo sia attraverso il coordinamento di progetti nazionali che di attuazione di iniziative territoriali autonome secondo principi condivisi.

Il presidio dei rischi

Arcigay continua ad incrementare la consapevolezza sugli aspetti potenzialmente dannosi a cui è esposta l'organizzazione e dimostra di avere attenzione alle tematiche di Risk Management. Ha quindi predisposto numerose misure di Governance ed organizzative atte a garantire la gestione dei diversi rischi, attuali e prospettici, a cui risulta potenzialmente esposta. L'associazione è attiva nel monitoraggio della qualità dei servizi offerti, nel controllo delle strutture e nella tutela della salute e sicurezza dei dipendenti e dei visitatori.

Attraverso un questionario è stato richiesto a livello nazionale quali fossero i rischi maggiormente percepiti con la classificazione menzionata precedentemente.

Il presidio dei rischi mappato sul territorio nazionale tra i comitati e le associazioni aderenti ad Arcigay individua i rischi maggiormente percepiti sotto i tre aspetti: **operativo, strategico e finanziario.**

Il dato è molto interessante, in quanto come riassunto nella tabella seguente, ci sono alcuni rischi che avremmo potuto ritrovare se il 2020 non ci avesse fatto vivere la pandemia Covid 19 ed altri portati proprio da questa condizione.

Inoltre, una tipologia di rischio è presente in due aree ed offre una chiave di lettura molto interessante, nel dettaglio: **difficoltà di approccio con amministrazione pubblica.** Questo rappresenta un rischio operativo perché questa correlazione influenza i comitati nel proprio processo delle attività. Rappresenta inoltre un rischio strategico perché la partnership pubblico non-profit è vitale per le associazioni ed i comitati in questo caso per poter dar vita a progetti ed iniziative sostenibili sul territorio.

RISCHI ESTERNI

Rischi propri dell'ambiente (competitivo, normativo, tecnologico, naturale etc.) all'interno del quale l'associazione opera.

- Normativo,
- Modifiche delle politiche di inclusione sociale

RISCHI STRATEGICI

Rischi propri del processo di definizione e/o di attuazione delle strategie definite dal Consiglio Nazionale

- Mancata attuazione del piano degli investimenti
- Mancato conseguimento degli obiettivi strategici

RISCHI OPERATIVI

Rischi relativi a persone, processi, sistemi, rischi di conformità delle attività associazionali alle disposizioni di legge e regolamentazioni applicabili.

- Mancanza di controllo operativo dei processi operativi
- Mancanza di controllo contabile/finanziario

RISCHI FINANZIARI

Rischi finanziari tradizionalmente intesi tra i quali i rischi di cambio, tasso, commodity, inflazione, liquidità e credito.

Di seguito, indicati in ordine di numerosità di segnalazione, i maggiori rischi individuati come collegato all'associazione:

**RISCHIO
OPERATIVO**

Accoglienza e aggregazione causa Covid 19
Conformità normativa
Formazione personale
Difficoltà approccio con amministrazione pubblica
Gestione problemi sociali
Calo soci
Non attrattività per giovani talenti

**RISCHIO
STRATEGICO**

Rallentamenti e difficoltà causa Covid 19
Mancanza sede
Mancanza sportello
Obiettivi troppo alti
Difficoltà approccio con amministrazione pubblica
Organizzazione personale
Comunicazione con il territorio

**RISCHIO
FINANZIARIO**

Diminuzione tesseramenti, quote
associative ed iniziative causa
Covid 19 per autofinanziamento
Difficoltà recuperabilità crediti
con enti pubblici
Fundraising

*Mappa degli
stakeholders*

**INTERNI
ALL'ASSOCIAZIONE**

Dipendenti
Collaboratori
Volontari

**INTERNI ALLA
DIMENSIONE DI
ARCIGAY**

Associazioni
Enti territoriali (regione,
province, comuni)

ESTERNI INDIRETTI

Famiglie
Partner
Fornitori
Media
Ministeri, università,
scuole di ogni ordine e
grado

RISULTATI

Published by Odv Casa Arcobaleno

Il paragrafo seguente si propone di "misurare" e rendicontare il valore complessivo creato attraverso lo sviluppo di sei tipologie di capitali:

CAPITALE UMANO

competenze, capacità, esperienze dei soggetti; approccio alla gestione dei rischi, impegno per il miglioramento, capacità di implementazione di una strategia.

CAPITALE NATURALE

processi e risorse ambientali come l'acqua, la terra e la biodiversità.

CAPITALE PRODUTTIVO

immobilizzazioni immateriali e materiali, acquistate e prodotte in economia, ed infrastrutture.

CAPITALE FINANZIARIO

fonti, proprie e di terzi (capitale sociale, autofinanziamento, debiti finanziari, prestiti obbligazionari).

CAPITALE INTELLETTUALE

brevetti, copyright e diritti; capitale organizzativo come procedure e conoscenze implicite

CAPITALE SOCIALE

Gruppi di stakeholders, relazioni e grado di fiducia tra loro, regole e comportamenti condivisi; beni immateriali associati al marchio e alla reputazione.

Capitale umano

Sviluppare il capitale umano per Arcigay significa promuovere la dimensione valoriale del lavoro come elemento chiave nella realizzazione di ogni persona con attenzione alla diversità, alla crescita personale e professionale e garantendo sempre un ambiente di lavoro sicuro.

Il Capitale Umano continua a costituire il pilastro centrale di interesse della strategia federale, e coinvolge i processi di amministrazione e gestione di circa 120 collaboratori (tra associati, dipendenti e amministratori). In particolare l'Associazione si impegna a realizzare:

- Pari opportunità indipendentemente da orientamento sessuale, genere e stato di salute
- Equilibrio tra vita personale e professionale
- Diversamente abili e categorie protette
- Procedura di selezione del personale
- Formazione ed aggiornamento

DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO

Personale coinvolto: 1

Tipologia contrattuale: contratto a tempo indeterminato

Importo: € 14.335,00

Attività oggetto della prestazione: mansioni di segreteria organizzativa e supporto alla Segreteria per le seguenti attività istituzionali tese al perseguimento della mission, dei valori associativi e degli obiettivi specifici dell'associazione

ALTRE COLLABORAZIONI

Amministratori: 7

Importo: € 44.618 e rimborsi spesa pari a € 3129,34

Media compensi: € 6.374

Associati: 103

Importo: € 203.646,22 e rimborsi spesa pari a € 7.467,58

Compensi cad: € 1.977,15

FORMAZIONE DEL PERSONALE: HIGHLIGHTS

Nel corso del quadriennio il piano di formazione è stato incentrato sulla formazione dei dipendenti e dei soci e delle socie.

La definizione del piano formativo si sviluppa a seconda delle esigenze dei singoli individui e delle diverse strutture. Nell'ambito della formazione tecnico professionale Arcigay si è data l'obiettivo di fornire allo staff gli strumenti necessari per implementare e approfondire i temi più rilevanti legati alla gestione sociale e tecnico amministrativo come l'area privata online, la possibilità di pubblicare informazioni utili a tutti attraverso il sito www.arcigay.it e la piattaforma di formazione a distanza.

Arcigay si occupa di formazione verso i propri soci e verso una rete più ampia di collaboratori e volontari, lo fa attraverso incontri di formazione nazionale. Alla formazione nazionale si aggiungono iniziative realizzate direttamente dai comitati e dalle Associazioni aderenti. Su questi temi l'impatto avuto nel 2020 rispetto al 2019 è stato condizionato dalle conseguenze portate dalla pandemia da Covid 19 che stiamo ancora vivendo. Per tenere alti i valori chiave dell'associazione gli incontri in "presenza" sono di notevole aiuto e pertanto la difficoltà a svolgere questa modalità di formazione ha portato tutti gli enti ad avere difficoltà nell'approcciarsi con strumenti di didattica a distanza.

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE INTERNE

- Adeguamento del livello retributivo per i dipendenti
- Valorizzazione del merito
- Piano di crescita professionale per le risorse meritevoli
- Inserimento di giovani risorse dal profilo internazionale
- Categorie protette
- Crescita e diversificazione delle competenze
- Fruizione dei riposi compensativi e delle ferie
- Utilizzo strumenti alternativi di recruiting
- Trasparenza

L'associazione è attiva altresì nella tutela dei lavoratori in base a orientamento sessuale e identità di genere sul territorio nazionale.

L'associazione o i comitati hanno attività formative realizzate autonomamente?

**Sì, in 32
COMITATI/ASSOCIAZIONI**

A quanti incontri formativi nazionali avete partecipato nell'ultimo anno?

**2020
81**

**2019
112**

Quanti incontri formativi avete svolto in proprio (escluse formazioni nazionali) nell'ultimo anno?

**2020
152**

**2019
304**

DONNE

Published by Odv Casa Arcobaleno

Arcigay chiede la collaborazione di tutte le associazioni della rete attraverso la somministrazione di un questionario. Nel caso specifico sul tema delle donne presenti all'interno dell'organizzazione e nei consigli direttivi, le risposte che si riportano di seguito rappresentano la panoramica.

Su questi temi l'impatto avuto nel 2020 rispetto al 2019 è importante in quanto rappresenta che è sempre ben presidiato perché nonostante ci sia un aumento del numero totale dei componenti dei direttivi da 393 nel 2019 a 443 nel 2020, l'incidenza media è praticamente la medesima.

Nel 2020, rispetto ai componenti del direttivo, il **36%** di questi sono donne. Il **35%** nel 2019

La percentuale di donne presenti sul territorio nazionale si avvicina all'ultima media nazionale registrata per il terzo settore legato alla rappresentanza di donne medie pari al 38% (Ultimo dato 2018 fornito dal rapporto Il Terzo settore e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile). Una percentuale che vediamo in crescita nel 2020.

Arcigay ha rilevato la composizione e presenza all'interno dei comitati e delle associazioni di donne.

13 comitati/associazioni hanno donne migranti al loro interno

17 comitati/associazioni hanno donne disabili al loro interno

6 comitati/associazioni hanno sex workers al loro interno

L'Associazione è attiva nella promozione di politiche legate alle pari opportunità di genere e orientate a sviluppare attività specifiche e rispondere a bisogni legati all'orientamento sessuale e condizioni di svantaggio sociale.

34 associazioni o comitati hanno realizzato iniziative dedicate al tema visibilità e contrasto alle discriminazioni sulle donne

Sono state realizzate più di 40 diverse iniziative

Si portano ad esempio #LottoMarzo; Il Corpo Lesbico; Femminista, perché sì? (ciclo di incontri); Gruppo donne "Marielle Franco"; Le morgane; Organizzazione del convegno "Società e partecipazione femminile"

Numerose campagne per la visibilità delle donne lesbiche, bisex, trans, intersex, asexuali, migranti, con disabilità hanno preso vita.

11 associazioni o comitati hanno realizzato campagne per la visibilità delle donne lesbiche, bisex, trans, intersex, asexuali, migranti, con disabilità

Come ad esempio Femminili Plurali Irregolari, Let's visibility, Il piacere è donna - mostra fotografica itinerante, Mio figlio in rosa

19 associazioni o comitati hanno realizzato iniziative sulla salute sessuale delle donne

Sono state realizzate diverse iniziative di sensibilizzazione, formazione e informazione

A titolo esemplificativo: il format "i discorsi della vulva" - incontri di donne tra donne per esplorare insieme i bisogni e le necessità legate alla sessualità; Informazioni sulla contraccezione e su alcune IST (es: papilloma virus); Progettazione di opuscoli informativi sulla salute delle donne cis e trans

Sviluppare il capitale naturale significa per Arcigay impegnarsi nella tutela della biodiversità, nella minimizzazione degli impatti sull'ambiente e nel portare un contributo ai percorsi di ricerca scientifica.

CONSUMI RISORSE NATURALI

Arcigay risulta da tempo attenta ai consumi energetici, di diverso genere, e si impegna nella continua riduzione degli sprechi, attraverso accurate valutazioni sulle capacità tecniche dei beni strumentali posseduti e il loro impatto ambientale, nonché sul loro effettivo utilizzo.

Arcigay è consapevole del proprio ruolo, delle responsabilità e dell'influenza delle proprie azioni sull'ambiente in quanto associazione. Pertanto, cosciente di questa correlazione tra dimensione associativa e territoriale, ha la responsabilità di ridurre quanto più possibile il proprio impatto.

A seguito dell'analisi sulle tematiche avvenuta negli ultimi anni, l'associazione ha deciso di aggiornare la propria matrice di materialità. Le due priorità su cui Arcigay ha scelto di concentrare le proprie azioni e i relativi investimenti nei prossimi anni in questo ambito sono l'energia e la gestione dei rifiuti con l'obiettivo di abbattere quanto più possibile l'impatto. Per quanto riguarda l'energia, si è dotata di contratti che possano efficientare le risorse ai fini di uno sviluppo di progetti di riqualificazione degli edifici ed energetici.

Al fine di minimizzare l'impatto ambientale derivante dal consumo di energia elettrica l'approvvigionamento avviene solamente da energia elettrica da fonti rinnovabili, attraverso specifici accordi definiti con i fornitori e politiche di riqualificazione strutturale di edifici in concessione. L'analisi dei comitati e associazioni Arcigay riporta una riqualificazione di 9 sedi tra il 2019 e il 2020 con un efficientamento energetico.

Sviluppare il capitale produttivo è fondamentale per Arcigay allo scopo di donare alle varie categorie di stakeholders il massimo risultato possibile, garantendo efficienza ed innovazione.

SALUTE

Arcigay è presente sul territorio attraverso i comitati e ha sviluppato un'ampia rete a supporto delle politiche attuate.

Arcigay si occupa di prevenzione della salute della comunità LGBTQ+. Da una mappatura delle attività si riscontra una diffusione di attività di prevenzione HIV, Prevenzione IST (infezioni sessualmente trasmissibili), Salute sessuale (inclusi aspetti diversi dalla prevenzione HIV/IST), Salute mentale e benessere psicologico, Offerta gratuita di test HIV e altre IST. Gli utenti assistiti nel 2019 e 2020 sono sostanzialmente lo stesso numero ma i servizi offerti cambiano notevolmente.

L'attività di prevenzione è stata realizzata attraverso molteplici attività. L'informazione alla popolazione sulle malattie sessualmente trasmissibili, HIV, e stigma persone HIV+ avviene o oralmente, o attraverso materiale divulgativo, o attraverso attività specifiche di crescita all'interno dei comitati e delle Associazioni. L'avvio della distribuzione di preservativi e soprattutto di lubrificante ha un'incidenza significativa sulla riduzione della rottura di preservativi con una riduzione sistematica delle MST/IST tra i soggetti che frequentano le Associazioni e i Comitati Arcigay o che hanno ricevuto come utenti servizi di formazione e prevenzione delle MST/IST.

La difficoltà di accesso alle cure durante il periodo pandemico ha comportato anche una riduzione delle attività associative legate alla somministrazione di test HIV a risposta rapida. Ciononostante, l'attività ha coperto un bisogno di diagnosi precoce sul territorio alternativa a un sistema sanitario in difficoltà a causa della crisi pandemica COVID-19. Da un progetto sperimentale è possibile individuare un'incidenza media di 1,5 casi ogni 200 soggetti testati*.

Ipotizzando sia costante l'efficacia del test sul campione testato, il numero di eventuali positività testate nel target di riferimento nel 2020 sarebbe stato pari a 26 soggetti che nella maggior parte dei casi hanno la possibilità di accedere a un percorso terapeutico immediato riducendo possibili peggioramenti e comorbidità con un aumento della qualità della vita, una riduzione dei contagi indotta da soggetti non consapevoli del proprio stato di salute e un minor costo per il sistema sanitario.

*Strömdahl, S., Hickson, F., Pharris, A., Sabido, M., Baral, S., & Thorson, A. (2015). A systematic review of evidence to inform HIV prevention interventions among men who have sex with men in Europe. *Eurosurveillance*, 20(15), 21096.

*Definizione di ambiti e strumenti operativi e valutazione di impatto economico dell'offerta del test per HIV al di fuori dei contesti sanitari consolidati utilizzando test rapidi. Fornire una base tecnica ai policy maker che devono definire le strategie operative - Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute

*Tradori, V., Biancone, P., Cardaci, A., & Brescia, V. (2017). Legislazione, politiche e organizzazione di centri community based di diagnosi e prevenzione dell'HIV nella Regione Piemonte. *Sanità Pubblica & Privata* vol.4.

*Bert, F., Gualano, M. R., Biancone, P., Brescia, V., Camussi, E., Martorana, M., ... & Siliquini, R. (2018). Cost-effectiveness of HIV screening in high-income countries: A systematic review. *Health Policy*, 122(5), 533-547.

Sviluppare il capitale finanziario garantisce ad Arcigay un flusso di risorse idoneo a raggiungere i propri obiettivi e distribuire valore agli stakeholders.

STATO PATRIMONIALE RIEPILOGATIVO	2020	2019	2018
Totale quote associative ancora da versare	12.840,00	28.804,00	25.338,00
Immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni Materiali	1.471,00	2.440,00	3.409,00
Immobilizzazioni	1.471,00	2.440,00	3.409,00
Crediti	31.169,00	0,00	50,00
Disponibilità liquide	266.310,00	305.391,00	389.686,00
Attivo circolante	297.479,00	305.391,00	389.736,00
Ratei / Risconti Attivi	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITÀ	311.790,00	336.635,00	418.483,00
Patrimonio netto	267.187,00	289.242,00	373.516,00
Fondi per Rischi ed Oneri	0,00	0,00	0,00
Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	2.710,00	1.631,00	537,00
Debiti	41.893,00	45.762,00	44.430,00
Ratei / Risconti Passivi	0,00	0,00	0,00
TOTALE PASSIVITÀ	311.790,00	336.635,00	418.483,00

CONTO ECONOMICO RIEPILOGATIVO	2020	2019	2018
Valore della gestione	445.729,00	415.073,00	388.652,00
Proventi da attività Istituzionale	437.731,00	412.447,00	387.752,00
Altri Proventi	7.996,00	2.626,00	899,00
Proventi Finanziari	2,00	0,00	1,00
Costo della gestione	471.881,00	414.600,00	377.810,00
Oneri attività Istituzionale	467.011,00	406.957,00	374.150,00
Altri costi non specifici	1.309,00		
Imposte	3.561,00	7.643,00	3.660,00
Risultato d'esercizio	-26.152,00	473,00	10.842,00

CALCOLO VALORE AGGIUNTO

Il valore aggiunto è l'aggregato contabile dato dalla differenza tra il valore della produzione e i costi per l'acquisizione di beni e servizi. Esso è un indicatore sintetico in grado di rappresentare la ricchezza prodotta attraverso la propria attività. La quantificazione del valore aggiunto è il risultato di un processo di riclassificazione dei valori espressi nel prospetto del conto economico, per questo, consente di ottenere una valutazione "oggettiva" dell'impatto sociale.

ENTRATE	2020	2019	2018
QUOTE ASSOCIATIVE	8.090	42.603	47.756
CONTRIBUTI PUBBLICI	283.286	285.459	208.852
CONTRIBUTI PRIVATI	146.344	77.685	131.121
SPONSOR	-	5.550	-
ALTRI PROVENTI	8.007	3.776	923
TOTALE	445.727	415.073	388.652

COSTI INTERMEDI	2020	2019	2018
CONSUMI	12.792	6.369	26.494
SERVIZI	321.672	241.303	164.408
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	4.824	9.304	9.325
ALTRI COSTI	74.880	73.281	66.211
TOTALE	414.168	330.257	266.438
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO	31.559	84.816	122.214

DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO

La distribuzione del valore aggiunto permette di esprimere una valutazione in merito alla remunerazione/contributo espresso da Arcigay verso gli stakeholders, considerati nel senso più ampio.

DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO	2020	2019	2018
CAMPAGNE E PROMOZIONI	69%	57%	76%
PERSONALE	29%	0%	0%
CONTRIBUTI	0%	5%	1%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2%	100%	100%
TOTALE	100%		

L'incidenza dei progetti per l'anno 2020 ha visto un totale entrate pari a **445.729€** a fronte di un totale uscite pari a **471.881€**. Nell'analisi condotta rientra anche il 5per1000 che ha supportato la realizzazione di diversi progetti ed iniziative istituzionali.

TOTALE ENTRATE

TOTALE USCITE

RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI

IL TREND DEL RAPPORTO TRA IL MARGINE OPERATIVO LORDO E IL VALORE DELLA PRODUZIONE

Nota:

Il **marginе operativo lordo (MOL)** è un indicatore di redditività/entrate che esprime il risultato conseguito dall'Associazione relativamente alla sola gestione istituzionale. Dal MOL vengono quindi esclusi gli interessi attivi e passivi (gestione finanziaria), le tasse (gestione fiscale) e tutte le voci di costo e ricavo a cui non corrisponde una manifestazione finanziaria, quali gli accantonamenti, gli ammortamenti e le svalutazioni di immobilizzazioni e dell'attivo circolante.

Il **valore della produzione** è un risultato intermedio che si ottiene dalla riclassificazione del conto economico secondo il criterio del valore aggiunto. Il valore della produzione si calcola aggiungendo alle entrate nette la variazione delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati, le costruzioni interne capitalizzate e le lavorazioni per conto terzi. Rappresenta, in termini di valore monetario, quello che l'associazione ha materialmente realizzato nell'esercizio.

Il **risultato operativo** equivale al risultato ottenuto dalla gestione istituzionale, ovvero quella attinente alle principali attività statutarie. In poche parole, parliamo della differenza tra il valore di realizzazione delle attività, o erogazione di servizi, e i costi ad essa relativi.

Il **risultato netto** di gestione è la differenza fra il risultato lordo di gestione e le rettifiche nette di valore su crediti e su accantonamenti ai fondi rischi su crediti. Risultato netto di gestione. E' dato dalla differenza fra totale dei ricavi e totale dei costi.

IMPATTO DEL VALORE SOCIALE GENERATO SUL CONTESTO

Se si considera il valore dell'attività di volontariato e il relativo valore dell'impatto sociale che non trova rilevanza a livello di contributi, donazioni e trasferimenti per l'Associazione e come valore sul contesto economico pari a € 745.692,90.

Il calcolo è stato determinato attraverso il metodo di costo sostituzione del lavoro quantificato in base alle ore di volontariato con riconoscimento indicativo determinato dalle tabelle ministeriali e dei centri servizi del volontariato in base al criterio del costo sostituzione ore lavoro*. Le ore dei professionisti volontari (medici e avvocati) o delle prestazioni** è stata rendicontata quale attività professionale secondo le tabelle di ciascun ordine di riferimento (valore minore medio per attività o prestazione senza considerare eventuali scaglioni remunerativi in aumento. A tal fine di seguito tabella di stima e quantificazione di impatto economico e valore generato a sistema. Non tutte le attività che hanno avuto impatto come descritto all'interno del documento trovano una quantificazione ipotetica dell'impatto sul sistema economico generato da Arcigay non remunerato.

Per tutte le attività, specie per gli interventi nelle scuole, l'attuale pandemia da Covid-19 ha pesato in maniera significativa.

ITEM	N. SERVIZI 2020	ANALISI PARAMETRO	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE
Quanti laboratori con student* avete realizzato nell'ultimo anno scolastico?	145	Media di 3 ore a intervento per 2 volontari impegnati in media= 870	€ 17,11 (5° Livello)	14.885,70
Quanti Incontri con studenti avete realizzato nell'ultimo anno scolastico?	169	Media di 3 ore a intervento per 2 volontari impegnati in media= 1.014	€ 17,11 (5° Livello)	17.349,54
TOTALE VALORE GENERATO SCUOLE			€ 32.235,24	

*Esposito, P., Brescia, V., Fantauzzi, C., & Frondizi, R. (2021). Understanding Social Impact and Value Creation in Hybrid Organizations: The Case of Italian Civil Service. Sustainability, 13(7), 4058.

Criteria tabellari emanati con Ministero del Lavoro, e delle Politiche Sociali Direzione Generale per il Terzo settore e della Responsabilità sociale delle imprese Divisione III Volontariato e della Responsabilità sociale delle imprese, Indirizzi di gestione progetti - Anno 2016 Allegato n. 2. Indirizzi di gestione e modelli per la gestione del ciclo del progetto - Indirizzi di Gestione Progetto 2016.

**D.P.R. 17 Febbraio 1992 Tariffa minima nazionale delle prestazioni mediche. [TariffarioMminimoNazionaleD.P.R.17febbraio1992.pdf](#)

ITEM	N. SERVIZI 2020	ANALISI PARAMETRO	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE
Quanti attivisti o volontari con HIV ci sono nel vostro comitato?	129	Media di 3 volontari presenti al mese tra cui attivisti e volontari HIV+, con una media di 43 presenze dal solo dato mappato al mese con attività media almeno 4 ore di attività mensili = 172. Su 12 mesi = 2.064	€ 17,11 (5° Livello)	35.315,04
Quanti utenti avete assistito nell'ultimo anno per problematiche legate alla salute (escluso effettuazione test hiv)?	614	Presenza media di un medico ad attività	€ 12,91: Costo visita in ambulatorio o riconoscimento volontario formato	7.926,74
Quanti Test HIV avete effettuato nell' ultimo anno?	3418	Almeno 20 minuti a test individua un numero di prestazioni pari a 1.139 ore di attività medica	€ 20,66 (7,75 prelievo sangue capillare + 18,08 visita ambulatorio)	70.615,88

TOTALE VALORE GENERATO SALUTE € 113.857,66

ITEM	N. SERVIZI 2020	ANALISI PARAMETRO	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE
Quanti casi Legali avete seguito nell'ultimo anno?	277	Media 5 ore a caso = 1.385	€ 330***	457.050

TOTALE VALORE GENERATO ASSISTENZA LEGALE € 457.050,00

***Tariffario in vigore D.M. 55/2014, valore medio minimo attività civilistica 330 €DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO .

ITEM	N. SERVIZI 2020	ANALISI PARAMETRO	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE
 Quante persone hanno ricevuto da voi vero e proprio supporto psicologico nell'ultimo anno?	362	5 ore medie per un totale di 1.810 ore	Tariffa minima 35€*	63.350

TOTALE VALORE GENERATO ASSISTENZA PSICOLOGICA € 63.350

ITEM	N. SERVIZI 2020	ANALISI PARAMETRO	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE
 Quante persone avete accolto in una vostra struttura abitativa nell'ultimo anno?	33	Costo affitto casa edilizia convenzionata 200 su 12 mesi = 2.400	200€/mese	79.200

TOTALE VALORE GENERATO STRUTTURA ABITATIVA € 79.200

TOTALE VALORE GENERATO: € 745.692,90

TRASPARENZA

Arcigay dopo aver analizzato i comitati territoriale e le associazioni aderenti ha anche definito la media di entrate e uscite relative a tutti i comitati sul territorio che generano e assorbono valore. Su questi temi l'impatto avuto nel 2020 rispetto al 2019 è stato condizionato dalle conseguenze portate dalla pandemia da Covid 19 che stiamo ancora vivendo, infatti nonostante le entrate possono essere assoggettabili allo stesso livello le uscite invece subiscono una forte variazione nell'ultimo anno. Questo è comportato proprio da tutte le difficoltà affrontate e che hanno richiesto un intervento forte anche dal punto di vista economico.

La vostra associazione pubblica il bilancio sul proprio sito? SI: 17 Associazioni

NO: 25 Associazioni

No sito: 15 Associazioni

Non indicato: 14 Associazioni

28 associazioni redigono anche il bilancio sociale

*Testo Unico della Tariffa Professionale degli Psicologi - tariffa minima consulenza sostegno psicologico individuale/colloquio psicologico [Nomenclatore](#) | [Consiglio Nazionale Ordine Psicologi](#)

Capitale
intellettuale e
organizzativo

Capitale
relazionale e
sociale

Far crescere il capitale sociale-relazionale vuol dire impegnarsi per nutrire un'associazione responsabile, attenta alla relazione con i soci e orientata all'ascolto e all'appagamento delle aspettative di tutti gli stakeholders in ogni territorio.

Il Capitale Intellettuale e Organizzativo, unitamente a quello Sociale e Relazionale, rappresenta un asset valoriale intangibile la cui disponibilità e gestione risulta focale ai fini della creazione di valore da parte di Arcigay.

Arcigay si occupa dei rapporti avuti con altre aziende con condivisione del proprio know how, il valore medio non subisce una variazione rilevante. Su questi temi l'impatto avuto nel 2020 rispetto al 2019 è stato condizionato dalle conseguenze portate dalla pandemia da Covid 19 che stiamo ancora vivendo.

NUOVE MODALITÀ DI LAVORO

L'ASSETTO ORGANIZZATIVO E LE REGOLE DI FUNZIONAMENTO

Sono stati oggetto di un'importante attività di ridisegno, aggiornamento e formalizzazione, consentendo una più efficiente gestione

IL KNOW-HOW

Compone il patrimonio di conoscenze collettive, mettendo a disposizione strumenti informatici e sistemi informativi di cui l'organizzazione è dotata

SISTEMI E STRUMENTI

Sono progettati e implementati per sostenere l'operatività dell'organizzazione e i suoi processi di creazione del valore.

Far crescere il capitale sociale-relazionale vuol dire impegno per sostenere l'identità dell'associazione, attenta alla relazione con i soci, responsabile, orientata ad ascoltare e sostenere le aspettative di tutti gli stakeholders in tutti i territori.

RASSEGNA STAMPA

L'associazione sviluppa la sua strategia di comunicazione sfruttando quasi esclusivamente quanto messo a disposizione dai social media. Il budget, quindi, viene concentrato sul canale di comunicazione che garantisce massima visibilità, interesse ed immediatezza di interazione.

SITO WEB

I contenuti di un sito web devono necessariamente essere curati con metodo e professionalità, devono fornire informazioni puntuali, precise, complete, che soddisfino le esigenze dell'utenza che ne usufruisce. In un clima di incertezza, come quello vissuto in questi mesi, l'obiettivo di Arcigay è stato quello di rimanere accanto a tutte le associazioni LGBTI+ e alle persone connesse alla realtà Arcigay, fornendo loro costanti aggiornamenti normativi e regolamentari e proponendo nuove iniziative. L'apprezzamento per il lavoro svolto è rintracciabile nel costante aumento dei numeri di visualizzazione dei contenuti pubblicati.

Visitatori unici: 274.374

Visite: 635.405

Pagine visitate: 4.829.211

Accessi: 16.549.295

Traffico del sito madre, non sono conteggiati specifici portali di progetto. (tutto traffico visualizzato, no BOT) 1,39 TeraByte

SOCIAL MEDIA: STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA

Followers Facebook: 31.483

Gruppo Facebook: 10.025 members

Canale Telegram: 313 iscritti

Canale Youtube: 1012 Iscritti, 33.105 visualizzazioni, 4.164,2 ore di video

visti

Instagram: 7398 Followers

Twitter: 10.006 followers

TikTok: 31 followers

Linkedin: 490 followers

Facebook: @Arcigay
Twitter: @arcigay
Telegram: @arcigay
Youtube: Arcigay TV

Con l'obiettivo di dare una panoramica delle azioni volte e della copertura sui temi chiave che l'associazione porta avanti da sempre si riportano di seguito dei risultati interessanti sui temi: giovani, trans, migranti, scuola e sport.

GIOVANI

Arcigay ha cercato nel tempo una rigenerazione associativa costante e al tempo stesso un'attenzione alle tematiche giovanili. La mappatura territoriale mostra la composizione associativa, l'empowerment dei gruppi e inoltre quanti sono stati assistiti nella fase delicata di comingout. Su questi temi l'impatto avuto nel 2020 rispetto al 2019 è stato condizionato dalle conseguenze portate dalla pandemia da Covid 19 che stiamo ancora vivendo. Infatti, a parte la composizione del direttivo, come già menzionato in merito alla presenza di donne, che dimostra quanto i comitati siano molto attenti sul tema, il resto dei dati evidenzia un calo dettato proprio dalle difficoltà di fare incontri e relazionarsi con i giovani.

Sono presenti persone migranti nel/nei gruppo/i giovani? **SI, in 13 circoli**

Esiste un gruppo giovani attivo nel vostro circolo territoriale? **SI, in 38 circoli**

Mediamente da quante persone è/sono composto/i il/i gruppo/i giovani? **2020: 642 - in media 11 persone per associazione/comitati**

2019: 830 - in media 15 persone per associazione/comitati

Quanti incontri e/o eventi del/dei gruppo/i giovani (o a tematica giovani) sono stati svolti nell'ultimo anno?

2020: 430 - in media 8 per associazione/comitati

2019: 849 - in media 17 per associazione/comitati

Quanti giovani avete supportato in fase di comingout / relazione con la famiglia nell'ultimo anno?

2020: 344 - in media 6 persone per associazione/comitati

2019: 505 - in media 9 persone per associazione/comitati

Quanti giovani under 28 sono presenti nel direttivo della vostra associazione? **2020: 158 - in media 3 per associazione/comitati**

2019: 150 - in media 3 per associazione/comitati

Quant* giovani che frequentano ancora le scuole superiori partecipano alle attività dell'associazione e/o del gruppo giovani?

2020: 319 - in media 5 per associazione/comitati

2019: 386 - in media 7 per associazione/comitati

TRANS

Arcigay ha sviluppato politiche e servizi rivolti rivolti alle persone trans. Le risposte che si riportano di seguito rappresentano la panoramica sulla composizione associativa e quanti/e sono stati/e assistiti/e. Su questi temi si evidenzia un aumento nel 2020 rispetto al 2019. Questa considerazione non è riflessa negli assistiti che sono diminuiti non facendo però variare di molto la distribuzione dei contatti effettuati su tutti i comitati.

Vi sono activist* trans all'interno dell'associazione? **2020: 190**
2019: 139

In media 3 activist* sia nel 2020 che nel 2019

MIGRANTI

Quante persone trans avete supportato/assistito in fase di transizione nell'ultimo anno? 2020: 208
2019: 181

In media 4 persone trans nel 2020, 3 nel 2019

Quante persone trans vi hanno contattato nell'ultimo anno? 2020: 844
2019: 727

In media 14 nel 2020 e 12 nel 2019

L'associazione, attraverso i servizi di accompagnamento alla transizione, ha sviluppato attività di supporto che in rete, con i servizi sanitari territoriali e con attività community-based, permette un'assistenza e presenza costante nella vita de* soc*. Il servizio offerto mira a ridurre la percentuale di tentati suicidi pari al 32% dei soggetti secondo diversi studi condotti*.

L'attività di fatto è condotta anche grazie ai gruppi sviluppati all'interno delle associazioni territoriali.

Esistono, nella città o nel territorio di riferimento del comitato, servizi strutturati per il sostegno alle persone trans? **SI, per 28 associazioni o comitati**

Arcigay si occupa da diversi anni di migranti, l'attività coinvolge sia attività di supporto legale che psicologico e assistenziale; di seguito è rappresentata la panoramica sui casi seguiti e quanti hanno interessato la casistica della richiesta di asilo e successiva protezione. Su questi temi l'impatto avuto nel 2020 rispetto al 2019 è stato condizionato dalle conseguenze portate dalla pandemia da Covid 19 che stiamo ancora vivendo.

Quante richieste/casi di migranti avete seguito nell'ultimo anno? **2020: 514 - in media 9 per associazione/comitati**

2019: 1083 - in media 20 per associazione/comitati

Quante procedure di asilo avete seguito nell'ultimo anno (inclusi eventuali ricorsi)? **2020: 296 - in media 5 per associazione/comitati**

2019: 459 - in media 9 per associazione/comitati

Quant* richiedenti asilo da voi seguiti hanno ottenuto una qualche forma di protezione nell'ultimo anno? **2020: 148 - in media 3 per associazione/comitati**

2019: 233 - in media 4 per associazione/comitati

L'associazione ha attività e o iniziative in questo settore? **SI, per 35 associazioni/comitati**

I/le volon* coinvolt* nell'attività rivolta ai migranti hanno fatto formazioni specifiche? **SI, per 37 associazioni/comitati**

*Clements-Nolle, K., Marx, R., & Katz, M. (2006). Attempted suicide among transgender persons: The influence of gender-based discrimination and victimization. *Journal of homosexuality*, 51(3), 53-69.

Bockting, W. O., Miner, M. H., Swinburne Romine, R. E., Hamilton, A., & Coleman, E. (2013). Stigma, mental health, and resilience in an online sample of the US transgender population. *American journal of public health*, 103(5), 943-951.

Mustanski, B. S., Garofalo, R., & Emerson, E. M. (2010). Mental health disorders, psychological distress, and suicidality in a diverse sample of lesbian, gay, bisexual, and transgender youths. *American journal of public health*, 100(12), 2426-2432.

Virupaksha, H. G., Muralidhar, D., & Ramakrishna, J. (2016). Suicide and suicidal behavior among transgender persons. *Indian Journal of Psychological Medicine*, 38(6), 505-509.

SCUOLA

Arcigay svolge attività all'interno delle scuole e rivolge la propria attenzione non solo agli studenti, ma anche agli insegnanti e alle famiglie che sono state raggiunte.

Su questi temi l'impatto avuto nel 2020 rispetto al 2019 è stato condizionato dalle conseguenze portate dalla pandemia da Covid 19 che stiamo ancora vivendo. Infatti, le persone raggiunte nel caso degli insegnanti e/o genitori sono notevolmente aumentati e questo è stato favorito dai canali di comunicazioni innovativi con cui la popolazione ha dovuto imparare ad interfacciarsi. Evidentemente per lo stesso motivo il dato dei laboratori ed incontri traduce l'effetto attraverso una diminuzione di iniziative portate avanti.

Quant* student* avete raggiunto nell'ultimo anno scolastico?

2020: 31771 2019: 36634

Quant* insegnanti e/o genitori avete raggiunto nell'ultimo anno scolastico?

2020: 33480 2019: 3491

Quanti laboratori con student* avete realizzato nell'ultimo anno scolastico?

2020: 145 2019: 554

Quanti Incontri con studenti avete realizzato nell'ultimo anno scolastico?

2020: 169 2019: 333

Il tuo Comitato ha mai realizzato attività laboratoriali nelle scuole nel corso degli ultimi 5 anni (laboratori per studenti, assemblee d'istituto, formazioni per insegnanti etc)?

SI in 54 comitati/associazioni

Nel tuo Comitato esiste un gruppo di persone specifico che coordina e realizza le attività con le scuole?

SI in 38 comitati/associazioni

SPORT

Arcigay riconosce il benessere psicofisico di tutti i soggetti. Questo viene realizzato anche attraverso la promozione dello sport tra i propri soci riconoscendo tra i valori anche le pari opportunità. Su questo tema c'è stato un forte impatto negativo nel 2020 a causa dello stop, ma i dati mostrano che la composizione del tema non è variata rispetto l'anno precedente.

Quanti/e giocatori/trici sono tesserati/e Arcigay?

2020:199 2019:199

Quanti/e giocatori/trici sono studenti/esse universitari/e?

2020:72 2019:72

Quante giocatrici sono trans MtF?

2020:4 2019:3

Quanti giocatori sono trans FtM?

2020:6 2019:5

Ci sono stati episodi di discriminazione in ambito sportivo? Quante segnalazioni avete raccolto?

2020:12 2019:10

Arcigay, per focalizzare l'attenzione sulla tematica sport, ha potenziato il suo portale in verticale www.arcigaysport.it e aumentato le interazioni sul canale Instagram "Arcigay Sport" dedicato a tutte le notizie e iniziative in ambito sportivo LGBTI+.

Dati del portale 2020:

Accessi: **36.501**

Pagine: **12.323**

Numero di Visite: **3.807**

Esiste una sezione o pagina dedicata allo sport sul sito dell'associazione locale? **SI in 9 comitati/associazioni**

Esistono progetti attivi o progetti sviluppati in passato sullo sport? **SI in 24 comitati/associazioni**

ATTIVITA' ED INIZIATIVE

Femminili
Plurali
Irregolari

Femminili Plurali Irregolari è stato un progetto realizzato da Arcigay, La Cicloide e Artsmedia, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità (ai sensi dell'Avviso per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della Convenzione di Istanbul G.U. N. 171 del 24/7/2017 - Lettera F).

“LA VIOLENZA NON E' UNA STORIA GIA' SCRITTA. INSIEME FACCIAMO LA DIFFERENZA”

Un aspetto sul quale il percorso progettuale si è incardinato è stato il tentare di mettere in discussione e disvelare quanto la conformità, l'adesione (anche inconsapevole) a modelli eteronormati, patriarcali e non inclusivi, siano pervasivi nel mondo della comunicazione.

Lo scopo principale di Femminili Plurali Irregolari è stato quindi quello di mettere sotto una lente di osservazione specifica la comunicazione e le campagne prodotte sul tema della violenza. Il mondo della comunicazione non aveva mai incontrato le istanze, e dunque rappresentato, le donne target di progetto (donne lesbiche, bisessuali, persone trans e con disabilità).

Il progetto si è articolato in più fasi, attraverso un percorso finalizzato a favorire processi di empowerment individuale e di comunità che ha visto il coinvolgimento diretto di donne lesbiche, bisex, con disabilità e persone trans che hanno partecipato attivamente alla co-costruzione della campagna attraverso discussioni on line e focus group in presenza.

Il video (disponibile al link <https://youtu.be/82JAxlaA7M>) della campagna nazionale contro la violenza sulle donne lesbiche, bisex, disabili e sulle persone trans ha costituito l'output di un percorso di campaigning che ha previsto il coinvolgimento diretto delle donne lesbiche, bisex, disabili e delle persone trans finalizzato a favorirne l'empowerment.

STEP DI PROGETTO

***6 focus group** nei 6 territori dei comitati di appartenenza delle facilitatrici. Nelle tre città individuate come rappresentative delle macro-aree territoriali del nord-centro-sud (Torino, Arezzo, Cosenza) i focus group sono stati realizzati in presenza

IMPATTO #1

La sola visualizzazione della campagna potrebbe non considerarsi un impatto, invece il percorso svolto da ciascuna partecipante al progetto può essere considerato tale con cambio di approccio, abilità o competenze specifiche/skill informali.

I beneficiari indiretti del progetto sono stati tutti coloro che hanno visto la campagna (il video ha avuto oltre 50mila visualizzazioni in poche ore e continua a crescere).

/utenti unici totali periodo campagna: **14.724.852**
/utenti unici base mese: **2.103.550**
/persone raggiunte: **572.732**
/interazioni: **16.632**
/condivisione: **555**
/reaction: **947**
/commenti: **27**

*Silver
Rainbow*

Arcigay Associazione di Promozione Sociale, in partenariato con Arci Pesca FISA, è capofila del progetto "SILVER RAINBOW: Azioni multilivello per l'invecchiamento positivo della popolazione anziana LGBTI+, il contrasto alle solitudini involontarie, il dialogo intergenerazionale e la promozione dell'accoglienza e della visibilità in contesti non LGBTI+", finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - anno 2017.

Il progetto persegue il contrasto alle solitudini involontarie e l'empowerment delle persone LGBTI+ anziane, in un'ottica programmatica di intervento di lungo periodo nell'ambito della terza (over 60) e quarta età (over 75). Il processo di invecchiamento è di per sé una condizione che porta gli individui ad un periodo della vita nel quale si è maggiormente a rischio di invisibilità, solitudine involontaria ed esclusione sociale. La terza e quarta età LGBTI+ rappresenta una problematica ancora più complessa e relativamente nuova, che va affrontata su più livelli.

L'idea del progetto consiste nell'affrontare l'invisibilità e contrastare le solitudini involontarie attraverso azioni specifiche, da più punti di vista e su più livelli territoriali: quello nazionale e quello locale (Bologna e Torino)

STEP DI PROGETTO

1.
Incrementare le conoscenze sui bisogni delle persone anziane LGBTI+

2.
Aumentare le competenze dei caregivers in senso lato e delle organizzazioni che lavorano sull'invecchiamento attivo in favore della persona anziana LGBTI+

4.
Definire un modello innovativo di housing per la persona anziana LGBTI+

3.
Ridurre il gap generazionale tra anziani e anziane LGBTI+ e la comunità LGBTI+ più giovane

Il progetto Silver Rainbow ha previsto due ricerche preliminari allo svolgimento dello studio documentato nel presente rapporto: un sondaggio quantitativo, rivolto a tutta la popolazione di ogni generazione e orientamento sessuale; una ricerca qualitativa realizzata tramite 6 focus group organizzati in sei diverse città (Padova, Napoli, Roma, Milano, Torino e Bologna), che ha approfondito le tematiche proprie delle persone LGBTI+ grandi adulte e anziane.

Il sondaggio quantitativo "Gli anni che passano" ha permesso di capire se e in che misura la vita delle persone LGBTI+ grandi adulte e anziane è specifica o comune a quella delle altre generazioni LGBTI+ e delle persone eterosessuali di pari età.

I focus group hanno coinvolto in tutto 61 persone, con il risultato di produrre un report di ricerca, una fotografia dell'attuale condizione e da utilizzare come indirizzo scientifico per le azioni successive.

NEXT STEP

- aumentare la capacità di riconoscimento, accoglienza e valorizzazione della specificità LGBTI+ degli anziani nei contesti dell'associazionismo ricreativo frequentato da anziani, attraverso azioni di formazione sia a distanza (FAD) sia in compresenza
- implementazione di azioni locali diffuse in n. 14 città in Italia;
- riduzione della distanza tra la popolazione anziana non LGBTI+
- promozione di una "contaminazione culturale" tra mondi diversi
- riduzione di stigma e stereotipi legati all'invecchiamento, l'invisibilità e la distanza intergenerazionale nella comunità LGBTI+ attraverso azioni laboratoriali ed eventi di dialogo intergenerazionale e campagne di comunicazione ad hoc;
- creazione di un modello innovativo e sperimentabile di percorso abitativo per la terza e quarta età LGBTI+, attraverso una review delle esperienze europee ed italiane per l'elaborazione di linee guida condivise per la gestione di uno spazio abitativo di "co-housing" intergenerazionale.

IMPATTO #1

Per poter rappresentare l'impatto sul tema ci avvaliamo di due metodologie.

La prima, attraverso un'analisi della letteratura sul tema, è emerso che la ricerca scientifica si è mossa trattando i temi della riduzione della distanza tra la popolazione anziana non LGBTI+. Questa ha messo in evidenza la ricaduta che ne deriva sui servizi sanitari. Questo aspetto il progetto lo ha messo in luce evidenziando i benefici reciproci di salute e benessere.

La seconda attraverso l'analisi internazionale che ha portato a far nascere nuove esperienze di cohousing LGBTI+ a Bologna e Torino. A differenza di quanto accade in Italia, infatti, in Europa esistono esperienze di cohousing che riguardano specificamente la popolazione LGBTI+.

Arcigay svolge un ruolo importante per favorire la sperimentazione di iniziative di cohousing LGBTI+, in particolar modo nei confronti della Pubblica amministrazione. Si tratta di proposte che rappresentano, nel contesto nazionale, esperienze che ricadono entro gli ambiti dell'"innovazione sociale" ed è proprio rispetto allo svolgimento di un processo innovativo del genere che Arcigay può farsi carico più specificamente di ruoli diversi, non necessariamente alternativi:

- promotore e attivatore dell'iniziativa, innescando il tal modo il processo che la mette in moto. Svolgere una funzione di promozione di un progetto evidentemente non vuol dire curarne la realizzazione, né tanto più esserne il beneficiario;
- attore di coalizione per mettere a sistema i diversi attori da individuare e coinvolgere per condurre a buon esito il processo che precede l'insediamento nell'edificio della comunità LGBTI+, con compiti di indirizzo, coordinamento e controllo dell'operato di tutte le parti cooptate. Si tratta di una funzione essenziale che può essere successivamente ceduta all'attore pubblico, qualora si dimostrasse disponibile a svolgerla.

I risultati del progetto sono infatti diventati protocolli di intesa con Enti e Associazioni operanti in tale ambito e politiche strategiche di sviluppo sul co-housing nelle Città di Bologna e Torino.

I protocolli contengono azioni propedeutiche alla realizzazione delle attività progettuali dedicate all'Ente locale, quali:

- 1) la realizzazione di un workshop formativo della durata di 4 ore, replicabile in un ulteriore appuntamento formativo, dedicato agli operatori dei Comuni che andranno ad identificare quali destinatari prioritari, con l'obiettivo di migliorare le conoscenze e le competenze sulle metodologie utili per la valorizzazione, riconoscimento e presa in carico di utenti anziani LGBTI+.

- 2) delineare un percorso innovativo e sperimentabile di percorso abitativo per la terza e quarta età LGBTI+ realizzando uno studio dei vincoli e delle opportunità attraverso una valutazione degli elementi normativi, amministrativi e di sostenibilità e la redazione di linee guida condivise per la gestione di uno spazio abitativo di "cohousing intergenerazionale" per una concreta applicazione locale;
- 3) la realizzazione di un evento pubblico, aperto alla cittadinanza e al pubblico interessato, per la presentazione e la diffusione delle linee guida e dello studio di fattibilità, al fine di condividere le riflessioni e gli strumenti messi a punto nel corso del progetto.

Ohana

In occasione della XVI Settimana di azione contro il razzismo, promossa da Unar e finalizzata al contrasto delle discriminazioni etnico-razziali, anche con riguardo alle discriminazioni multiple, Arcigay ha realizzato il progetto Ohana, una campagna di comunicazione finalizzata a sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto ai bisogni specifici di condivisione, inclusione e socialità dei migranti non conformi rispetto all'orientamento sessuale e/o all'identità di genere.

"Ohana significa famiglia e significa che nessuno viene abbandonato o dimenticato"

STEP DI PROGETTO

1. Individuazione di un gruppo target composto da migranti gay, lesbiche, bisessuali, trans
2. Attivazione di un gruppo segreto di discussione sulla piattaforma Workplace di Facebook per raccontare e raccontarsi
3. Focus group in presenza per impostare la campagna di comunicazione -> COVID -> la discussione è stata sviluppata attraverso la piattaforma online.
4. Elaborazione della campagna video
5. Realizzazione delle riprese che hanno seguito un percorso narrativo volto ed evidenziare l'esperienza e la soggettività del singolo.

Il risultato è stato quello di raccontare, attraverso il linguaggio video, la rappresentazione del loro concetto di Ohana

IMPATTO #1

Il video Ohana è stato visto da circa 3000 persone nel solo periodo marzo-aprile.

Inoltre attraverso i workshop è stato possibile mettere in contatto con i volontari migranti LGBTI+* con condivisione esperienza personale e vissuto.

Per poter rappresentare l'impatto sul tema ci avvaliamo di una metodologia di analisi della letteratura sul tema da cui emerge che la ricerca scientifica si è mossa trattando i temi del concetto di Ohana e quindi il contesto familiare per cercare di scoprire la correlazione al tema oggetto della iniziativa promossa da Arcigay.

Questa immagine traduce chiaramente la centralità del tema della correlazione sessuale ma soprattutto chi, attraverso questo concetto culturale attivo sul tema. Infatti, le ricerche fatte tendono verso la gestione dei servizi sanitari, di assistenza psicologica ed il fattore chiave della cooperazione della partecipazione di tutti gli attori coinvolti. Questi sono proprio i temi che l'associazione ha cercato di portare avanti con i propri stakeholders.

Arcigay, nell'ambito del progetto "PAS - Principi Attivi di Salute. Strategie per la prevenzione, la riduzione del danno ed il contrasto alla diffusione nei consumi e abusi di sostanze psicoattive e NPS da parte di giovani e adulti", ha progettato un corso di formazione su Chemsex, ovvero l'uso di droghe per migliorare le prestazioni sessuali, con l'obiettivo di fornire conoscenze sul fenomeno del chemsex, le politiche di riduzione del rischio, le sostanze coinvolte nel chemsex, gli effetti sulla sessualità ed i concetti di sessualità positiva.

La formazione è strutturata in 3 moduli formativi da 4 ore ciascuno, con una struttura che prevede la trattazione dei temi:

Descrizione ed epidemiologia del Chemsex

Il percorso è stato progettato e condotto da formatori che hanno messo le loro conoscenze e competenze al servizio del progetto, e replicato in 5 città (Milano, Roma, Bologna, Verona e Palermo). La formazione era rivolta a volontari dell'associazione Arcigay LGBTI+ e ad operatori della salute (psicologi, medici, infermieri, operatori delle tossicodipendenze, ecc.) a vario titolo interessati a questo tema. Nelle cinque edizioni sono stati raggiunti un totale di circa 60 persone.

Aspetti biologici e comportamentali

Il corso di formazione ha ricevuto feedback molto positivi, suscitando l'interesse e la partecipazione attiva degli iscritti. Viene sottolineata l'importanza di parlare di questo tema e l'insufficienza di informazioni disponibili sul territorio italiano. Inoltre, gli stessi operatori confermano l'ampia diffusione del fenomeno anche nelle realtà più piccole, con cui sono entrati in contatto per esperienza personale o tramite la loro attività professionale e/o di volontariato.

Aspetti psicologici e trattamento

I contenuti affrontati sono stati ritenuti efficaci e capaci di dare una visione globale e particolareggiata sul chemsex.

IMPATTO #1

L'impatto è rilevabile nel cambiamento di comportamento dell'equipe formata nell'interazione con i soggetti attraverso un processo informativo con disponibilità di accesso alle informazioni non vincolato. Il cambiamento ha una ricaduta interna sui volontari che sono diventati maggiormente consapevoli e hanno cambiato approccio su stili di vita e comportamento con l'eliminazione dell'approccio giudicante.

Arcigay è un'organizzazione solidaristica di promozione sociale senza scopo di lucro, che ha come obiettivo la lotta contro l'omobitansfobia e l'eterosessismo, il pregiudizio e la discriminazione delle persone LGBTI+. L'impegno dell'Associazione sull'intero territorio nazionale, anche nell'anno 2019/20, è stato orientato verso il perseguimento della realizzazione della pari dignità e delle pari opportunità tra individui a prescindere dall'orientamento sessuale e per l'affermazione di una piena, libera e felice condizione di vita delle persone lesbiche, gay, bisex e trans (LGBTI+).

Questi obiettivi dichiarati, e nelle volontà dell'Associazione, sono stati mantenuti anche durante il periodo di "lockdown", a seguito dell'emergenza COVID, che ha imposto ad Arcigay di riorganizzare e riprogrammare le iniziative e progetti di informazione, aggregazione e socializzazione, l'attivazione di servizi di supporto alla persona, la promozione della visibilità delle persone omosessuali nella società attraverso nuove modalità per non fare venire meno la propria presenza al fianco delle persone.

5 per 1000

Nel quadro della mission, dei valori associativi e degli obiettivi specifici l'impegno dell'associazione si è prevalentemente sviluppato ed indirizzato su quattro direttrici principali per la realizzazione delle attività politiche, istituzionali, strutturali e nella determinazione di impegni di spesa.

Sollecitazione dell'opinione pubblica sulle tematiche dell'omosessualità attraverso la presenza sulla stampa e sui media e attraverso l'organizzazione di manifestazioni ed eventi ad hoc

Prevenzione di omofobia e transfobia e promozione di un'immagine positiva dell'omosessualità e del transessualità

Attività progettuali, formative, servizi rivolti a tutti gli associati e associate, anche e soprattutto in fase di lockdown mediante le nuove tecnologie messe a disposizione dal web

Valorizzazione dei rapporti istituzionali e del terzo settore per la costituzione di reti e network per la lotta alle discriminazioni delle persone LGBTI+ e per le pari opportunità per tutti ai fini della lotta all'esclusione sociale anche dei soggetti più deboli

SETTEMBRE – OTTOBRE 2019

Giornata Mondiale dedicata al Coming Out

Celebrata l'11 ottobre, questa giornata è un'occasione in cui onorare le identità di tutt*. Mediante la campagna social, si è posta l'attenzione sull'audacia di chi decide di uscire allo scoperto e rivela i propri super poteri. Obiettivo è ricordare che il coming out è un momento strettamente personale, che non va sottovalutato. Si può essere supereroine o supereroi razionali e decidere di mostrare i propri superpoteri gestendo le situazioni singolarmente. E in caso di difficoltà, c'è sempre qualcun* disposto ad ascoltare e a supportare.

NOVEMBRE - DICEMBRE 2020

Giornata mondiale contro l'AIDS

Coordinamento nazionale delle attività organizzate tramite i Comitati territoriali Arcigay per promuovere sui territori, nelle piazze, nei locali, la Giornata mondiale contro l'AIDS, indetta ogni anno il 1° dicembre, dedicata ad accrescere la coscienza della epidemia mondiale di AIDS dovuta alla diffusione del virus HIV.

GENNAIO 2020

Giornata della memoria

Il 27 gennaio Arcigay ricorda la giornata della Memoria e le vittime dell'Omocaust, ovvero lo sterminio sistematico di gay e lesbiche nella Germania nazista e le persecuzioni nell'Italia fascista.

APRILE – MAGGIO – GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO 2020

Giornata Internazionale contro l'omotransfobia

In occasione della Giornata Internazionale contro l'Omofobia, il 17 maggio, Arcigay ha organizzato nelle città di: Asti – Avellino – Bari – Barletta Andria Trani – Bolzano – Caserta – Chieti – Cosenza – Cremona – Cuneo – Ferrara – Foggia – Imperia – Latina – Livorno – Mantova – Messina – Milano – Modena – Napoli – Pavia – Pisa – Roma – Rovigo – Padova – Pesaro – Ragusa – Ravenna – Reggio Emilia – Siracusa – Taranto – Torino – Trento – Udine – Varese – Vercelli – Verona – Vicenza una serie di manifestazioni per ricordare come insulti, ingiurie e minacce, non solo in privato, dalla propria famiglia, ma anche nei luoghi pubblici, soprattutto a scuola, al lavoro, nei locali, nelle strade da parte di branchi di haters siano ancora presenti e diffusi in Italia. Arcigay ha promosso una campagna di comunicazione "Se è omofobia non è famiglia" con immagini rappresentanti persone LGBTI+ per combattere comportamenti o discorsi pieni di odio verso le persone lesbiche, gay, bisessuali e trans negli ambienti familiari.

La campagna si compone di 5 immagini ritraenti volontari e volontarie (che sono stati/e vittima di omofobia negli ambienti familiari) e 5 video in cui hanno raccontato la loro storia e come hanno vissuto sulla loro pelle l'omo-bi-trans-fobia. Gli stessi soggetti sono stati riprodotti su banner per i canali web e i social network nonché su cartoline e locandine che sono state distribuite nelle 53 città italiane in cui Arcigay ha organizzato iniziative con l'intento di sensibilizzare chiunque assista (abbia assistito o assisterà) a episodi di violenza fisica e/o verbale, a non nascondere la testa sotto la sabbia facendo finta di non vedere o non sentire.

Stop omofobia nello sport

Lo sport che ogni settimana entra nelle nostre case è uno strumento di diffusione di messaggi positivi e formativi e deve riuscire a essere incisivo anche nella lotta per i diritti civili. Arcigay ha avviato una campagna di sensibilizzazione contro l'omofobia, la transfobia e ogni forma di odio, che dovessero presentarsi all'interno di manifestazioni sportive o in luoghi adibiti allo sport. Azioni di lobbying verso le società sportive affinché facciano un passo avanti visibile su queste tematiche.

Onda Pride on line

A causa dell'emergenza Covid-19 in Italia i Coordinamenti e le associazioni promotrici dei Pride hanno dovuto cancellare, posticipare o rivedere le modalità con le quali da sempre la comunità LGBTI+ è abituata a partecipare alla sua più importante manifestazione politica e pubblica.

Quest'anno, non potendo scendere in piazza nel solito modo, portando per le strade e tra la gente i nostri corpi liberi e liberati si è celebrato insieme il mese dell'orgoglio arcobaleno e dei Moti di Stonewall in una forma nuova: moltiplicando le piazze virtuali e unendole in un'unica piazza ideale.

Per dare vita a questa grande ed orgogliosa piazza virtuale - per tutto il mese di giugno - il sito OndaPride si è trasformato in un contenitore di progetti ed eventi online organizzati e promossi dai Coordinamenti, i gruppi e le associazioni impegnate quotidianamente nell'affermazione dei diritti delle persone gay, lesbiche, bisessuali, trans, queer, intersex e asessuali.

Un nuovo sforzo per Arcigay è stato quello di gestire questa nuova piattaforma per dare una finestra sul Movimento arcobaleno a disposizione del mondo associativo. E fare da cassa di risonanza alle attività e alle straordinarie energie che riesce a sprigionare.

IMPATTO #1

La campagna 5x1000 annualità 2020 ha avuto i seguenti numeri

Campagna su Google ADS (guida alla compilazione 730)

Impressioni: 35.571

Clic: 4.454

CTR: 7,98%

Costo: 2.984,95 \$

Campagna su Facebook

Impressioni: 2.417.865

Copertura: 481.102

Interazioni: 2.560

Clic: 5.180

CPR: 0,39€

Pubblico target: M/F lgbt e friendly in età 26-64 tutta Italia

Costo: 1.000 €

Visualizzazioni di pagina	Visualizzazioni di pagina uniche	Tempo medio sulla pagina	Accessi	Frequenza di rimbalzo	% uscita	Valore pagina
5.003 % del totale: 1,62% (307.923)	4.289 % del totale: 1,68% (254.926)	00:02:05 Media per vista: 00:01:37 (29,09%)	4.221 % del totale: 2,31% (182.711)	88,13% Media per vista: 74,93% (17,61%)	84,95% Media per vista: 59,34% (43,16%)	0,00 USD % del totale: 0,00% (0,00 USD)
5.003 (100,00%)	4.289 (100,00%)	00:02:05	4.221 (100,00%)	88,13%	84,95%	0,00 USD (0,00%)

<https://www.arcigay.it/sostienici/5x1000/guida-alla-compilazione-dei-modelli-di-dichiarazione/>

Affinché la salute sessuale possa essere raggiunta e mantenuta, i diritti sessuali di tutte le persone devono essere rispettati, protetti e garantiti. Ad oggi, purtroppo, siamo ancora molto lontani dal raggiungimento di questo obiettivo anche nel nostro Paese, soprattutto in alcune fasce target della popolazione come i più giovani (teenagers), gli anziani, i disabili e la popolazione LGBTI+.

Il progetto risponde quindi ad un drammatico vuoto segnatamente italiano e abbastanza generalizzato sul tema della salute sessuale: vuoto di conoscenza dei bisogni di prevenzione e di salute sessuale delle diverse popolazioni chiave, e di informazione da parte di queste stesse popolazioni. La salute sessuale è un argomento chiave, ma poco considerato, per la salute pubblica, e non solo per i gruppi più vulnerabili della popolazione, ma in generale per l'intera comunità.

Obiettivo ultimo e generale del progetto è dunque promuovere una cultura della salute sessuale aumentando la consapevolezza di sé, della propria salute sessuale, dei bisogni e degli strumenti di prevenzione nei singoli individui, rafforzando una capacità di autodeterminazione responsabile, riducendo i rischi per la salute sessuale derivanti da IST, dipendenze comportamentali e da sostanze (es. chemsex), stigma e minority stress, in particolare in alcune "popolazioni target" che o sono meno comunemente oggetto di programmi di prevenzione e di promozione della salute o sono estremamente rilevanti sul piano epidemiologico ma scarsamente attenzionate:

- teenagers tra i 16 e i 20 anni, indipendentemente da orientamento sessuale e identità di genere;
- uomini che fanno sesso con uomini (MSM) tardo adulti e anziani (over 55);
- donne e uomini trans;
- donne che fanno sesso con donne (WSW);
- persone LGBTI+ disabili,
- MSM giovani e adulti (21-54);
- utilizzatori di sostanze per il Chemsex.

Le linee di attività riguardano: interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie, di cui al D.P.C.M. 129/2001; educazione, istruzione e formazione professionale; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Oltre alle azioni di ricerca sociale, propedeutiche alla realizzazione delle successive attività, è stata conclusa l'azione di review dei messaggi e materiali di prevenzione, riferendosi anche al panorama europeo, con un focus centrato sulla salute e prevenzione sessuale che ha completato il ciclo di interventi di studio e approfondimento previsti, condividendo il sapere acquisito con tutte le articolazioni di progetto. Il framework grafico e delle indicazioni di policy (azione 2.2) ha provveduto a progettare in team ed a validare l'impianto formativo globale della FAD, che comprende il modulo FAD base (azione 4.2.1) e il modulo FAD specialistico (azione 4.3.1), provvedendo a realizzare tutti i contenuti previsti in formato testuale, elaborando dispense integrative laddove necessario ed i test di autovalutazione dell'apprendimento.

L'obiettivo intermedio è relativo alla costruzione delle metodologie partecipate di intervento e delle policy necessarie a costruire messaggi e strumenti di prevenzione significativi ed efficaci per i diversi gruppi target, che saranno preventivamente condivisi e valutati con una metodologia partecipativa, in un'ottica peer-drive, dalle stesse popolazioni target a cui gli stessi sono rivolti, implicando uno sforzo metodologico di valutazione e adattamento in itinere per la produzione di modelli e strumenti che vadano oltre la semplice divulgazione di materiali informativi.

Cambio di approccio e skill (non analizzabile ora), cambio di policy interna associata al materiale visualizzabile

Ricerca quantitativa, ricerca qualitativa, review messaggi strumenti di prevenzione. Quanti previsti e raggiunti rispetto alle diverse fasce. Target specifici ricerca quantitativa target.

Proposta in corso: passaggio da attività in presenza ad attività online. Aumento delle persone da formare.

Anno prossimo: accessi alla piattaforma per fad specifica complessa aperta a tutti i volontari Lila e Arcigay. I due partners del progetto.

Apertura sito specifico dedicato che andrà online.

Integrate

ARCIGAY è partner del progetto europeo "Integrate" afferente alla Joint Action (HP-JA-2016), 3rd Health Programme and 2016 Work Programme, a cui partecipano 29 partner di 15 diversi paesi dell'UE (+ Serbia).

Obiettivo generale del progetto è aumentare, entro il 2020, la diagnosi precoce integrata e il collegamento alla prevenzione e alle cure dell'HIV, dell'epatite virale, della TBC e delle malattie sessualmente trasmissibili negli Stati membri dell'UE.

INTEGRATE si basa su una serie di progetti precedenti e attuali finanziati dall'UE in cui sono attivi anche diversi partner di INTEGRATE (Quality Action, OptTEST, EuroHIVEDat, HA-REACT, HEPCARE).

INTEGRATE sostiene la collaborazione tra istituzioni sanitarie, istituzioni politiche e organizzazioni della società civile a sostegno dello sviluppo e della sostenibilità della pianificazione delle politiche sanitarie.

RUOLO DI ARCIGAY NEL PROGETTO

Arcigay è leader della parte di progetto denominata "Policy development and Sustainability" i cui obiettivi sono:

- Creare un piano di sostenibilità per l'azione congiunta
- Facilitare l'integrazione dei risultati della JA nelle politiche nazionali, nei piani d'azione e/o nelle linee guida cliniche dei paesi pilota, fornendo principi generali e raccomandazioni specifiche per paese (Roadmap).
- Azioni pilota per il monitoraggio dell'esperienza dei pazienti nei test e nel collegamento alle cure tra le persone con nuova diagnosi e che vivono con l'HIV, l'epatite e/o la TBC per sostenere la potenziale adozione delle migliori pratiche e delle raccomandazioni politiche basate sull'evidenza.

Arcigay partecipa, come partner, alla Call globale 2018 dello Strumento per la democrazia e i diritti umani-EIDHR (Commissione Europea) con il progetto "Applicazione dell'approccio basato sui diritti con le organizzazioni LGBTI+ di cinque paesi dell'America Centrale".

Obiettivo generale del progetto è quello di migliorare, nei paesi centroamericani, il rispetto dei diritti delle persone LGBTI+ e delle libertà fondamentali, per le persone con orientamento sessuale o identità di genere differente dalla maggioranza eterosessuale, che sono fortemente minacciate e discriminate.

L'obiettivo specifico è quello di ampliare la capacità di appoggio ai difensori dei diritti umani delle persone LGBTI+ e alle organizzazioni di questo collettivo che lavorano in ambiti nei quali corrono un maggior rischio di discriminazione in America Centrale, con una particolare attenzione alle persone trans ed intersex.

*Centrolamerica
Diversa*

RUOLO DI ARCIGAY NEL PROGETTO

Le attività di Arcigay all'interno del progetto riguardano:

- Partecipazione ad attività di scambi internazionali di esperienze e buone pratiche sulla sostenibilità economica di servizi e strutture, organizzazione e accompagnamento ad attività di advocacy politico-istituzionale
- Organizzazione di un evento di visibilità e disseminazione dei risultati del progetto presso la Commissione Europea (coinvolgendo ILGA Europe)
- Studio sui meccanismi internazionali di protezione urgente per attivisti LGBTI+ in situazioni di pericolo
- Consulenza per l'ideazione e implementazione di campagne di sensibilizzazione e comunicazione nei Paesi target

VALUTAZIONE D'IMPATTO E OBIETTIVI FUTURI

FORMAZIONE

Nell'ambito della delega Formazione per l'anno 2019 - 2020 sono state promosse e realizzate formazioni in presenza fino a quando è stato possibile e online a causa dell'emergenza Covid. Sono state progettate e realizzate formazioni interne rivolte ai Comitati Arcigay e formazioni esterne rivolte a target molto specifici (operatrici di CAV, medici e operatori e operatrici socio-sanitari, allenatori e dirigenti sportivi, dipendenti di aziende e di PA) costruite in rete con altre associazioni. La Rete Formazione ha partecipato alle progettazioni nazionali Migranet, Silver Rainbow e Health Peers, prevedendo anche percorsi propri di aggiornamento (FISC-Formazione per formatrici/formatori). In questi due anni i percorsi formativi si sono focalizzati su orientamento e motivazione all'attivismo, dinamiche di gruppo e gestione dei conflitti, formazione di volontari* di sportello di ascolto e di prima accoglienza. Inoltre, sono stati dedicati percorsi specifici di training a gruppi di scopo (direttivi e gruppi scuola soprattutto) per supportarli nella gestione delle dinamiche di gruppo e sono stati portati avanti progetti pilota di formazione rivolta alle operatrici di CAV - Centri Antiviolenza e con enti e istituzioni del mondo sanitario (ASL, Ordine dei Medici) e associazioni e istituzioni sportive (UISP, CONI). Nel 2021 proseguirà il percorso di consolidamento, empowerment e allargamento della Rete Formazione. I percorsi formativi interni proseguiranno su richiesta dei Comitati e saranno centrati su orientamento e motivazione al volontariato e governance. Percorsi specifici saranno dedicati agli operatori e alle operatrici di sportello. L'attività più importante è legata al progetto "Health Peers Azioni di peer education per una cultura della salute sessuale e della prevenzione" che vedrà la Rete Formazione impegnata nella formazione di un team di formatrici e formatori specializzati nella peer education in ambito di salute e del benessere sessuale.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
ANNI 2019-2020

- Empowerment e crescita della Rete Formazione di Arcigay
- Formazione ai Comitati
- Formazioni in collaborazione con altre associazioni e realtà
- Formazione in collaborazione con aziende

ATTIVITA' REALIZZATE 2019-2020

- **Titolo: SILVER RAINBOW**
Attività: Formazione in presenza (16 giornate organizzate presso i comitati di: Padova, Pesaro, Reggio Calabria, Milano, Torino, Trentino, Siena, Roma, Caserta, BAT, Palermo, Il Cassero Bologna, Friuli, Genova)
- **Titolo: IDENTITA' +**
Attività: Formazione on line in 7 incontri rivolta a impiegati della PA, medici di base e operatori socio-sanitari, forze dell'ordine e volontari di primo intervento di Siena nell'ambito del progetto Ready
- **Titolo: ALLENIAMOCI ALLE DIFFERENZE**
Attività: Formazione on line con operatori sportivi in collaborazione con Chimera Arcobaleno - Arcigay Arezzo e UISP. Attività di Formazione on line promossa anche da Arcigay Siena in collaborazione con UISP e CONI
- **Titolo: UGUAGLIANZA IN GIOCO**
Attività: Formazione in presenza a Scandicci (FI) con operatori sportivi in collaborazione con UISP
- **Titolo: VIRTUAL PRIDE OUTFORCE**
Attività: Formazione online con i dipendenti dell'azienda di servizi OUTFORCE
- **Titolo: ACCOGLIENZA E ASCOLTO DELLE PERSONE LGBTQIA+***
Attività: Formazione online rivolta ai comitati Arcigay Livorno e Arcigay Firenze finalizzata all'apertura di sportelli di ascolto e prima accoglienza per le persone LGBTQIA
- **Titolo: FORMAZIONE RIVOLTA AI COMITATI**
Attività: Incontri online di supporto ai Comitati per gestire al meglio la difficile fase di lockdown durante l'emergenza Covid
- **Titolo: FORMAZIONE RIVOLTA AI COMITATI**
Attività: Intervento formativo nei Comitati di Ancona e di Cremona 1. Training Lab - Ancona (5-6 settembre) 2. Be Proud - Cremona (3-4 ottobre)
- **Titolo: TRAINING LAB FOR PRIDE**
Attività: Intervento formativo nel Comitato di Arcigay Cuneo
- **Titolo: YOUTH PRIDE CAMP**
Attività: Intervento formativo al Campeggio organizzato da Arcigay Giovani Vita in Arcigay - Formazione per giovani activist*
- **Titolo: PERCORSI IN TRANSITO: dallo stigma all'autodeterminazione delle donne**
Attività: Intervento formativo realizzato in collaborazione con Libera...mente donna ETS e Omphalos LGBTI Perugia
- **Titolo: FESTIVAL DEI DIRITTI**
Attività: Intervento formativo realizzato in collaborazione con UISP e Comune di Marciano (AR)
- **Titolo: IDENTITA' DI GENERE E RELAZIONI SESSO-AFFETTIVE: CONSAPEVOLEZZA E SUPPORTO NELLA RETE DEI SERVIZI CONSULTORIALI**
Attività: Intervento formativo realizzato in collaborazione con ATELIER VANTAGGIO DONNA e Azienda UsI Toscana sud est
- **Titolo: IL FIORE DELL'IDENTITA'**
Attività: Intervento formativo realizzato in collaborazione con Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Siena
- **Titolo: FORMAZIONE OMPHALOS**
Attività: Intervento formativo realizzato in collaborazione con Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Siena
- **Titolo: CASA ARCIGAY**
Attività: Intervento formativo realizzato nel Comitato Arcigay Ravenna
- **Titolo: MARCHE PRIDE FORMAZIONE**
Attività: Intervento formativo nel Comitato di Pesaro- Urbino
- **Titolo: TRAINING LAB GRUPPO SCUOLA**
Attività: Intervento formativo realizzato nel Comitato CASSERO LGBT di Bologna
- **Titolo: RAY (RAINBOW AS YOU) '**
Attività: Intervento formativo realizzato nell'ambito del progetto MIGRANET e nel Comitato Arcigay Mantova
- **Titolo: LABORATORIO SCUOLE**
Attività: Intervento formativo realizzato nel Comitato Arcigay Trento
- **Titolo: PERCORSI TRA ORIENTAMENTI E IDENTITA'**
Attività: Intervento formativo realizzato in collaborazione con Voce Donna - Centro Antiviolenza Pordenone

SETTORE POLITICHE PER IL LAVORO

Come da mandato congressuale e da programmazione di previsione di inizio mandato, nel biennio 2019/2020 l'attività dell'area Politiche per il Lavoro di Arcigay, ha rivolto la sua azione su 5 ambiti prevalenti: 1. Il consolidamento di alleanze con le maggiori organizzazioni sindacali del territorio, attraverso percorsi e progetti di formazione e sottoscrizione di patti e documenti di indirizzo relativi alle condizioni dei lavoratori LGBTI+ e alle azioni ad essi rivolte. 2. La creazione di un network aziendale in grado di mettere in rete aziende pubbliche e private, nonché istituzioni scientifiche impegnate o che si assumono l'impegno di sviluppare politiche di Diversity Network per le persone LGBTI+ sia interne all'azienda sia rivolte a utenti/clienti. Mettendo, come associazione, a disposizione delle aziende competenze specialistiche in ambito formativo e di valutazione interna dei risultati. 3. La collaborazione con organizzazioni e associazioni nazionali che si occupano di Diversity management e di benessere dei lavoratori LGBTI+, anche attraverso la sottoscrizione di patti e documenti di indirizzo. 4. Il consolidamento dei rapporti con le Istituzioni pubbliche e scientifiche nazionali al fine di diventare stakeholders riconosciuti rispetto al Diversity management LGBTI+ 5. Il rafforzamento di azioni efficaci di comunicazione sul tema della visibilità e del benessere dei lavoratori LGBTI+.

OBIETTIVI RAGGIUNTI ANNI 2020

- Proseguimento dell'attività del gruppo Politiche per il Lavoro con l'ingresso di nuovi membri e comitati. Al dicembre 2020 il gruppo contava 22 membri in rappresentanza di 16 comitati territoriali: Mantova, Siena, Brescia, Bolzano, Bergamo, Ravenna, Genova, Cuneo, Frosinone, Modena, Salerno, Varese, Lecce, Trento, Cremona, Firenze
- Realizzazione della Campagna nazionale di comunicazione #IO CI SONO #NOI CI SIAMO per la visibilità delle persone LGBTI+ impegnate nella gestione dell'emergenza sanitaria, realizzata in occasione del 1° maggio 2020
- Progettazione e realizzazione del progetto rivolto alle organizzazioni sindacali Diritti alla Meta e creazione della rete tra Arcigay, comitati territoriali Arcigay e organizzazioni sindacali territoriali che hanno aderito al progetto.
- Cooproygettazione sul Bando Regionale Innovazione sociale d'impresa di cui capofila è Fondazione Adecco. Ad approvazione del progetto, programmazione e calendarizzazione della formazione sul tema del diversity management LGBTI+ verso imprese con sede legale in Emilia Romagna.
- Implementazione della rete aziendale Diversity Net@work
- Costruzione di relazioni con la piccola e media impresa, grandi imprese e multinazionali per l'adesione a Diversity Net@work
- Costruzione di relazioni con le istituzioni scientifiche per la costituzione di un Comitato Scientifico di valutazione e supervisione delle attività promosse e realizzate da Diversity Net@work
- Partecipazione al Tavolo di lavoro Istat per la realizzazione di un'indagine statistica nazionale su discriminazioni e condizioni dei lavoratori LGBTI+
- Protocollo d'Intesa tra Diversity Net@work e AITGL
- Partecipazione a iniziative territoriali sul tema del diversity management

ATTIVITA' REALIZZATE 2020

- Titolo: Riunioni interne del gruppo Politiche per il lavoro
Attività: riunioni, con cadenza periodica, di confronto sugli obiettivi da raggiungere e di programmazione delle attività da svolgere.
- Titolo: Tavolo LGBT Istat per realizzazione di un'indagine statistica sulle discriminazioni verso persone LGBTI+ sui luoghi di lavoro
Attività: Proseguimento degli Incontri del tavolo di lavoro costituito e convocato da Istat con il coinvolgimento delle associazioni LGBTI+ del territorio nazionale ed enti e organizzazioni del mondo del lavoro

- **Titolo: Evento Inclusion & Diversity@Work Vicenza**
Attività: nell'ambito di un ciclo di iniziative a tematica lavoro organizzate dal comitato Arcigay Vicenza. la responsabile nazionale delle Politiche per il lavoro è stata coinvolta in una formazione rivolta a volontari e imprese sul tema della Diversity e Inclusion insieme Fabio Bertoloni - National Boutique Manager NESPRESSO e Giulio Di Lorenzo - CEO Pop Com Studio
- **Titolo: #IO CI SONO #NOI CI SIAMO campagna nazionale di comunicazione per la visibilità delle persone LGBTI+ impegnate nella gestione dell'emergenza sanitaria, realizzata in occasione del 1° maggio 2020 15**
Attività: Campagna di comunicazione realizzata in occasione del 1° Maggio 2020 a seguito dell'emergenza sanitaria che ha visto molte persone, sia dell'ambito sanitario, che istituzionale, che del volontariato sociale, impegnate nella gestione dell'emergenza. La campagna ha avuto lo scopo di rendere visibili le persone LGBTI+ coinvolte e al tempo stesso rendere loro omaggio per l'impegno profuso. La campagna è stata realizzata grazie alla partecipazione diretta della comunità LGBTI+ alla quale è stata rivolta una call pubblica aperta a tutt* coloro che, impegnati nell'emergenza sanitaria, avevano voglia di mandare una loro foto e un loro pensiero su quanto stavano vivendo. In occasione del 1° maggio è stata anche realizzata una diretta, andata in onda su tutti i canali social di Arcigay, con alcuni dei protagonisti della campagna, sul tema della visibilità delle persone LGBTI+ nei luoghi di lavoro.
- **Titolo: Diritti alla meta progetto rivolto alle organizzazioni sindacali del territorio**
Attività: come da mandato congressuale, il progetto ha l'obiettivo di consolidare sui territori collaborazioni e alleanze con le organizzazioni sindacali sul tema dei diritti e delle discriminazioni sui luoghi di lavoro verso le persone LGBTI+. Il progetto, strutturato in maniera flessibile e adattabile alle esigenze delle singole organizzazioni, è stato realizzato con la compartecipazione dei sindacati territoriali che, coinvolti dai comitati Arcigay, hanno partecipato a un webinar, il 25 giugno 2020, nel quale è stato loro proposto il progetto, ma sono stati al tempo stesso raccolti i bisogni. Il progetto consta di tre step: il primo step riguarda la formazione sui temi della diversity LGBTI+ rivolta ai funzionari sindacali e quadri dirigenti sindacali.
- **Titolo: Coprogettazione con Fondazione Adecco su Bando Innovazione Sociale Regione Emilia Romagna e programmazione formazione**
Attività: Attività di coprogettazione al Bando Innovazione Sociale promosso dalla regione Emilia Romagna con capofila Fondazione Adecco. Il progetto proposto che vede il coinvolgimento di altre associazioni, si pone l'obiettivo di offrire a imprese del territorio una formazione completa sui temi della diversity e inclusion, tra cui la diversity LGBTI+ di cui Arcigay sarà titolare della formazione.
- **Titolo: Incontri con Istituzioni scientifiche per Diversity Net@work**
Attività: incontri online con docenti delle Università di Pisa e Ferrara e per la costituzione del comitato scientifico del Diversity Net@work
- **Titolo: Incontri con aziende per Diversity Net@work e attività di Arcigay rispetto alle Politiche per il lavoro**
Attività: incontri online con aziende

SETTORE GIOVANI

All'inizio del mandato nel 2018 è stata svolta una ristrutturazione della comunicazione all'interno della Rete Giovani. Ci si è concentrati sul mettere in rete i referenti dei gruppi giovani e i responsabili giovani dei vari comitati creando una chat e strutturando delle riunioni periodiche online. Le attività svolte sono rimaste in linea con il lavoro svolto durante lo scorso mandato. Oltre a mantenere l'unità della rete (che è soggetta a continui ricambi), si stanno creando le basi per fornire tutti gli strumenti necessari per la creazione e la gestione dei gruppi giovani.

OBIETTIVI RAGGIUNTI NELL'ANNO 2020

- Istituzione di nuovi gruppi giovani e/o referenti giovani.
- Nuovi percorsi formativi.
- Favorire le/i referent_ di ogni gruppo giovani ad avviare dialoghi costanti con tutto il comitato di appartenenza, con altri gruppi e/o volontari
- Campagne e eventi con target under 28.
- Maggiore presenza sui canali social.
- Collaborazioni con nuove reti e realtà.
- Presenza all'interno della Commissione tematica "Diritti e politiche di genere" del Consiglio Nazionale dei Giovani.

- Titolo: Dirette Instagram | Arcigay On Life
Attività: Approfondimento di tematiche d'interesse della rete giovani attraverso 16 video interviste in diretta con ospiti sia interni che esterni ad Arcigay.
- Titolo: Campagna HelloBody
Attività: raccolta fondi per le attività della rete giovani attraverso l'azienda HelloBody. Risultati ottenuti: l'azienda ci ha donato 1200€ e abbiamo avuto la possibilità di far conoscere l'associazione sui loro canali social attraverso dei mini-video.
- Titolo: Macroarea Nord-est (Trento)
Attività: Giornata di formazione aperta ai gruppi giovani di Arcigay dell'area nord-est.

ATTIVITA' REALIZZATE NEL 2020

MARGINALITA'

Le politiche sulle marginalità di Arcigay nel biennio 2019-2020 si sono sviluppate principalmente nell'ambito delle azioni rivolte al tema delle migrazioni e nello specifico alla questione delle migrazioni che avvengono da parte di persone LGBTI+ richiedenti asilo politico. La complessità del tema migranti LGBTI+ e la continua richiesta di supporto e aiuto che arrivano alla nostra associazione sia sul piano territoriale che su quello nazionale, hanno indirizzato la nostra azione politica a livello nazionale su tre fronti principali

- La messa a sistema degli sportelli territoriali rivolti a migranti LGBTI+ attraverso la realizzazione del progetto Migranet e la creazione di una rete interna ad Arcigay di sportelli, la Rete Migranet.
- La collaborazione con UNHCR per la formazione de* commissar* componenti le commissioni territoriali di valutazione della richiesta d'asilo.
- La formazione di operator* sociali del terzo settore impegnati in progetti di accoglienza (Siproimi/Ex Sprar) di richiedenti asilo e/o rifugiati politici
- La realizzazione di progetti di comunicazione che mettano al centro migranti LGBTI+ (non necessariamente richiedenti)

- Realizzazione del progetto Migranet
- Formazione specifica alla Commissione Territoriale per richiedenti Asilo di Roma, Verona e Forlì in collaborazione con UNHCR. La formazione ha coinvolto complessivamente 70 commissar* nonché la Prefettura di Roma che ha attestato la partecipazione dei corsisti con il rilascio di un diploma firmato da Arcigay e dalla Prefettura
- Formazione specifica operator* dell'accoglienza, psicolog* e mediatori linguistici della Cooperativa Sociale Cidas, La formazione è stata realizzata su due cicli con un coinvolgimento complessivo di 35 dipendenti e soci di Cidas
- Realizzazione del progetto OHANA per la settimana internazionale del Razzismo

OBIETTIVI RAGGIUNTI ANNI 2019-2020

- Titolo PROGETTO OHANA
Attività partecipazione alla realizzazione del progetto Ohana
- Titolo FORMAZIONE COMMISSIONE TERRITORIALE PER RICHIEDENTI ASILO DI VERONA
Attività attività formativa di 4 ore in collaborazione con UNHCR su richiedenti asilo LGBTI+ strumenti e metodi di approccio e valutazione delle memorie
- Titolo FORMAZIONE COMMISSIONE TERRITORIALE PER RICHIEDENTI ASILO DI FORLÌ
Attività attività formativa di 4 ore in collaborazione con UNHCR su richiedenti asilo LGBTI+ strumenti e metodi di approccio e valutazione delle memorie
- Titolo ATTIVITÀ' DI SUPPORTO A MIGRANTI E RICHIEDENTI ASILO LGBTI+ E PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ'
Attività: intervento di valutazione, orientamento e supporto a persone in condizioni di fragilità, richiedenti asilo e non

POLITICHE DI GENERE

Empowerment e crescita della Rete Donne Transfemminista, creazione percorsi di elaborazione politica su temi femministi/transfemministi, costruzione di reti con altre associazioni lesbiche e movimenti femministi, formazioni specifiche per favorire la creazione di spazi di rappresentanza per le donne in Arcigay, promozione di politiche rivolte alla salute delle donne LGBTQIA+, sensibilizzazione su istanze specifiche quali: lotta alla grassofobia e all'abilismo, diritto al piacere, promozione dell'educazione al consenso e contrasto alla cultura dello stupro. Sono questi alcuni degli asset strategici delle politiche di genere su cui ha lavorato la Rete Donne Transfemminista riuscendo a coinvolgere più di 100 attiviste di tutta Italia in un costante lavoro di produzione di nuovi contenuti e processi. Un impegno che ha raggiunto durante la pandemia la sua fase più intensa con più di 70 laboratori online realizzati e 2500 persone coinvolte. Fare rete è un altro degli obiettivi raggiunti nell'ambito delle politiche di genere grazie al progetto "Medus3" promosso dalla neonata rete contro la lesbofobia e ai laboratori di autocoscienza co-costruiti e agiti con Non una di meno Siena. E' stata anche rafforzata la comunicazione all'esterno, potenziando i profili social e realizzando alcune importanti campagne non solo per le giornate della visibilità ma anche per l'8 marzo e il 25 novembre. Infine, la Rete Donne Transfemminista è stata ospite di numerosi eventi organizzati da altre realtà con cui collabora stabilmente. Nel futuro la Rete ha già pianificato laboratori rivolti all'interno e all'esterno e un percorso di formazione finalizzato alla creazione di gruppi donne nei Comitati.

- Empowerment e crescita di Arcigay Rete Donne Transfemminista
- Creazione di percorsi di elaborazione politica su temi femministi e transfemministi
- Costruzione di momenti di formazione interna
- Ideazione e realizzazione di campagne per la visibilità delle donne
- Ideazione e realizzazione di campagne e contro la violenza di genere
- Collaborazione con le Reti Trans e Giovani di Arcigay
- Costruire alleanze con i movimenti delle donne a partire da battaglie comuni (IVG, contraccezione gratuita, educazione alla sessualità)
- Costruire piattaforme comuni con associazioni e movimenti femministi e transfemministi per il contrasto alla lesbofobia e alla violenza di genere
- Promozione di rapporti con associazioni che si occupano del tema della maschilità
- Promozione di azioni politiche di rete con Arcigay Rete Trans e Arcigay Giovani
- Sensibilizzazione sulle istanze specifiche delle soggettività LBTIA+ (lotta alla grassofobia, all'abilismo, diritto al piacere, promozione dell'educazione al consenso e contrasto alla cultura dello stupro)

**OBIETTIVI
RAGGIUNTI
ANNI
2019-2020**

- Educazione ad un linguaggio non violento
- Partecipazione ad eventi organizzati da altre realtà femministe e transfemministe per sensibilizzare sui temi LGBTQIA+
- Partecipazione a progetti e ricerche internazionali sull'impatto COVID sulla violenza di genere
- Formazioni specifiche per favorire la creazione di spazi di rappresentanza per le donne in Arcigay
- Promuovere una maggiore informazione sulle IST e sulla salute sessuale delle donne

- Titolo: FEMMINILI PLURALI IRREGOLARI

Attività: Attività del progetto FEMMINILI PLURALI IRREGOLARI realizzato in collaborazione con La Cicloide e Arsmedia.

ATTIVITA' REALIZZATE 2019-2020

- Titolo: APPUNTAMENTI TRANSFEMMINISTI - ArciGay OnLife

Attività - Incontri online di elaborazione politica su tematiche femministe/transfemministe ed LGBTQIA+ attraverso piattaforma Google Meet, di cui 51 laboratori tematici e 9 presentazioni di libri a cui hanno partecipato i seguenti ospite esterni. Questi i temi affrontati: sex work, IVG, GPA, grassofobia, orientamenti e identità invisibili, intersessualità, salute sessuale delle donne e delle persone con disabilità, diritti delle persone trans, sex toys, mestruazioni, mascolinità tossica, lesbofobia, educazione alla affettività, revenge porn, abilismo, leadership femminista, gender washing, violenza nelle coppie lesbiche, costruzioni identitarie di genere e minacce populiste ai diritti sessuali e riproduttivi, migrazioni e genere, porno femminista, transgenitorialità, linguaggio inclusivo, persone trans nelle carceri, democrazia della cura, migranti LGBTQIA+, donne nel mondo antico. Un ciclo di incontri è stato interamente dedicato ai femminismi: storia del movimento femminista, femminismo e queer, femminismo intersezionale, ecofemminismo, xenofemminismo, femminismo antispecista, teologia femminista, femminismo islamico, femminismo transescludente.

- Titolo: LABORATORIO DI AUTOCOSCIENZA

Attività: Percorso interno alla Rete Donne Transfemminista di esplorazione della pratica femminista dell'autocoscienza in collaborazione con Non una di meno Siena (attraverso piattaforma Google MEET)

- Titolo: FOCUS GROUP - ArciGay OnLife

Attività: Incontri con testimonianze delle persone/gruppi target in occasione di Giornate particolari per la comunità LGBTQIA+ aperti al pubblico (attraverso piattaforma Google MEET)

- Titolo: EVENTI SPECIALI

Attività: Laboratori sulla maschilità in collaborazione con le associazioni di uomini femministi Maschile Plurale e Gruppo Tiresia aperti al pubblico (attraverso piattaforma Google MEET)

- Titolo: OGNI GIORNO #LOTTOMARZO 2019 e 2020

Attività: Campagna social in occasione della Giornata Internazionale della Donne. Ogni anno la Rete Donne Transfemminista sceglie sette donne simbolo di libertà e coraggio, visibilità e rivendicazione, impegno e desiderio di essere corpo collettivo e le racconta attraverso card grafiche che contengono la loro biografia e le loro citazioni più celebri.

- Titolo: VISIBILITA' E'...

Attività: Video realizzato dalla Rete Donne Transfemminista in occasione della Giornata della visibilità lesbica. In questa campagna social sono state le donne lesbiche e le donne trans lesbiche a dare voce a quello che per loro è un atto politico necessario. Visibilità per tutte loro vuol dire riscatto dal ricatto ma anche amore per sé stesse, qualcosa che libera dallo sguardo altrui. Un modo per urlare al mondo che "lesbica" è una parola di cui essere orgogliose, da pronunciare ad alta voce.

- Titolo: FERMA LA VIOLENZA. USA LE PAROLE GIUSTE
Attività: Video realizzato dalla Rete Donne Transfemminista per il 25 novembre 2020 (Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne) raccogliendo alcuni titoli realmente apparsi sulle testate nazionali per raccontare i femminicidi. Titoli che sono stati riscritti per mostrare come la violenza si può fermare anche usando le parole giuste.
- Titolo: NOI, LE TRASFEMMINISTE
Attività: Campagna social nata con l'intento di prendere le distanze dai movimenti trans-escludenti attraverso l'ideazione e pubblicazione di 7 card grafiche che contengono messaggi che ribattono le loro argomentazioni.
- Titolo: ENJOY YOUR VISIBILITY. Mostra il tuo orgoglio, raccontalo!
Attività: Campagna per la Giornata della visibilità lesbica con immagini di attiviste di Arcigay di tutti i territori
- Titolo: EVENTI DI RETE
Attività: Partnership ad alcuni eventi realizzati in collaborazione con Arcigay Giovani e Rete Trans
- Titolo: RETE CONTRO LA LESBOFOBIA
Attività: Incontri di confronto ed elaborazione della Rete Donne Transfemminista con le associazioni e soggettività lesbiche che prendono parte alla neonata RETE CONTRO LA LESBOFOBIA
- Titolo: RIUNIONI DI RETE DONNE TRASFEMMINISTA
Attività: Per tutto l'anno si sono svolte periodicamente le riunioni interne alla rete allo scopo di consolidare il gruppo e programmare le attività poi realizzate.
- Titolo: FORMAZIONI INTERNE
Attività: Laboratorio interno alla rete sul tema della Grassofofia a cura delle attiviste della Rete
- Titolo: PRESENZA EVENTI ORGANIZZATI DA COMITATI ARCIGAY E ALTRE REALTA'
Attività: Partecipazione ad eventi organizzati da Comitati Arcigay o altre associazioni
- Titolo: PROGETTI IN COLLABORAZIONE
Attività: Coinvolgimento un progetto internazionale di ricerca e advocacy sulle esperienze digitali di donne e persone non binarie durante la pandemia realizzato da GenPol -Gender & Policy Insights. Partecipazione a questionario e focus-group.

POLITICHE TRANS

Durante il 2020 la maggior parte delle attività della Rete Trans sono state orientate al consolidamento della Rete stessa. Sono stati effettuati numerosi incontri per attraversare le criticità emerse e mettere in sicurezza il gruppo che ha poi potuto lavorare insieme, mantenendo un buon clima interno e raggiungendo ottimi risultati. Nel tempo è nata l'esigenza di potenziare la comunicazione all'esterno, (attraverso la costruzione di un proprio sito e l'utilizzo dei propri canali social) e quella di progettare e realizzare una serie di iniziative di formazione. L'asset strategico su cui si è deciso di puntare è proprio quello dell'autoformazione interna alla Rete e formazione esterna rivolta ai Comitati e alle altre Reti per promuovere la conoscenza dei bisogni della comunità trans, intersex e non binary anche all'interno dell'Associazione. La Rete ha preso parola su alcune importanti questioni e fatto campagne di comunicazione per le giornate della memoria delle vittime di transfobia e della visibilità trans, intersex e non binary. Per il futuro, sono stati pianificati laboratori, presentazioni di libri e altre attività di rete, rivolte all'esterno.

OBIETTIVI RAGGIUNTI NELL'ANNO 2020

- Empowerment e crescita della Rete Trans
- Percorsi di formazione ed autoformazione rivolti ai Comitati sulle politiche trans, intersex e non binary
- Campagna di informazione e sensibilizzazione
- Creazione di canali social per comunicazione attività
- Collaborazione con le Reti di Arcigay nella creazione e realizzazione di eventi

- Titolo: RIUNIONI DI RETE
Attività: Incontri finalizzati al confronto, allo scambio di idee e buone pratiche alla pianificazione di attività
- Titolo: COSTRUZIONE SITO
Attività: Incontri finalizzati alla realizzazione del mini-sito della Rete Trans e all'attivazione dei canali social della Rete Trans
- Titolo: OLTRE IL GENERE
Attività: ideazione e pianificazione del percorso di formazione di comunità a cura della Rete Trans per una lettura critica della Legge 164/82
- Titolo: CAMPAGNA VISIBILITA' E'...
Attività: Realizzazione video in occasione del TdoV - Giornata della visibilità T (31 marzo)
- Titolo: CAMPAGNA TDOR
Attività: Realizzazione video in occasione del TdoR - Giornata della memoria delle vittime di transfobia (20 novembre)
- Titolo: EVENTI DI RETE
Attività: Partnership ad alcuni eventi realizzati in collaborazione con Arcigay Giovani e Rete Donne Transfemminista

Nel corso del 2019 il panorama politico nazionale è radicalmente cambiato, siamo passati da un governo che costituiva un pericolo per i nostri diritti, ad un governo e ad una maggioranza politica che poteva risultare favorevole alle nostre istanze. La crescita, gli obiettivi e le azioni del settore giuridico sono state adeguate alle possibilità e all'esigenze del contesto, senza tralasciare gli obiettivi programmatici. Primo obiettivo che ci eravamo prefissati erano quello di difendere i nostri diritti, mediante la crescita della rete giuridica di Arcigay e la implementazione della capacità di risposta ai bisogni della nostra comunità, nonché alla valorizzazione del settore giuridico. Abbiamo collaborato alla redazione di reports sullo stato di diritto in Italia, denunciandone i limiti, ma abbiamo anche espresso pareri legali in modo da poter significativamente incidere sulla discussione della legge contro discriminazioni e violenze per orientamento sessuale, genere, identità di genere e abilismo, o ottenere un simbolico passo in avanti sul contrasto al patriarcato mediante riconoscimento della "famiglia sociale" (caso "congiunti"). E' stato creato una pagina di informazione giuridica di Arcigay e un profilo instagram del settore giuridico, in modo da poter veicolare rapidamente contenuti giuridici ed essere così immediatamente parte attiva e visibile del dibattito tecnico-giuridico sulle questioni più rilevanti attinenti alle nostre istanze. Questa maggiore visibilità del settore si è tradotta in un incremento degli iscritti al gruppo giuridico e in un incremento delle richieste di supporto/consulenza legale. Il settore giuridico è stato anche risorsa per le altre deleghe: per pareri e consulenze legali. Ha svolto anche la funzione di ufficio legale dell'associazione, nel seguire le cause pendenti e la gestione "in proprio" del contenzioso. Tutte le azioni sono state senza oneri economici aggiuntivi per l'associazione.

**OBIETTIVI
RAGGIUNTI ANNI
2019-2020**

- Raccolta e gestione delle richieste di assistenza legale
- Ampliamento e la valorizzazione gli sportelli legali territoriali e del settore giuridico Arcigay
- Autogestione del contenzioso legale
- Sostegno all'approvazione della legge nazionale contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere.
- Lotta alla sierofobia

- Raccolta dati e monitoraggio delle richieste di assistenza legale pervenute allo sportello legale Arcigay nel 2019- 2020
- Scheda unica di rilevazione
- Nuova visibilità e rilancio del settore giuridico di Arcigay
- Informazione e formazione legge contro l'omobitansfobia
- Collaborazione con l'Università di Brescia al progetto LetGoByTalking
- Guida ai diritti delle persone sieropositive
- Consulenza legale interna

ATTIVITA' REALIZZATE 2019-2020

SETTORE RAPPORTI INTERNAZIONALI E TURISMO

Nell'ambito della delega Relazione Internazionali per l'anno 2019 - 2020 sono state realizzate una serie di attività riconducibili sostanzialmente a 4 ambiti:

- i) Reportistica sullo stato della situazione dei diritti delle persone LGBTQ in Italia verso Istituzioni internazionali o transazionali;
- ii) Sviluppo e mantenimento di relazioni stabili con associazioni internazionali;
- iii) Diversity nell'ambito HORECA e turismo
- iv) Consolidamento della piattaforma ONDAPRIDE
- v) Assistenza alle altre deleghe nella realizzazione di progetti e consolidamento dei rapporti in ambito internazionale.

La delega alle relazioni internazionali ha una funzione prevalentemente strumentale rispetto al rafforzamento delle attività ordinarie svolte dalla nostra associazione. A tal fine è stata considerata prioritario il consolidamento dei rapporti con istituzioni e associazioni internazionali finalizzato a rafforzare il ruolo di Arcigay in ambito internazionale. Uno degli ambiti di maggior proiezione "internazionale" è l'organizzazione e il coordinamento dei pride per questo, in questi anni si è lavorato anche per rilanciare la piattaforma ONDAPRIDE con la finalità di sostenere la diffusione dei Pride in Italia e di inserire il movimento pride italiano.

OBIETTIVI RAGGIUNTI ANNI 2019-2020

- Realizzazione di report internazionali
- Partecipazione alle principali
- Formazioni in collaborazione con altre associazioni e realtà
- Formazione in collaborazione con aziende

- Titolo: Reportistica Internazionale
Attività: a. Redazione Report omofobia condiviso con OSCE-ODIHR
b. IGLYO report on youth challenges;
c. Report per OHCHR per la realizzazione del "Report of mission to Italy on racial discrimination, with a focus on incitement to racial hatred and discrimination";
d. Partecipazione alla redazione del REPORT per l'Universal periodic Review (UPR) da parte dell'OHCHR sull'Italia.
e. Redazione Report omofobia condiviso con OSCE-ODIHR (marzo 2019);
f. IGLYO report on youth challenges
- Titolo: Relazioni internazionali
Attività: a. Mantenimento dei rapporti con associazioni internazionali attraverso la partecipazione ad assemblee Generali e webinar: partecipazione alle assemblee di EPOA, ILGA EUROPE, ILGA WORLD e INTERPRIDE.
b. Collaborazione ad attività di sensibilizzazione e di pressione politica per iniziative internazionali i. Arresto di giovane turkmeno a seguito di coming out pubblico: in occasione della Visita in Italia della delegazione turkmena, Arcigay è intervenuto pubblicamente chiedendo la liberazione del giovane. Grazie al rilancio del nostro appello da parte di alcuni parlamentari italiani, il giovane è stato rilasciato ii. Arresto attivista italiano in Polonia: In occasione dell'arresto in Polonia di un attivista lgbt italiano è stata portata avanti un'azione di sensibilizzazione che ha portato ad un'interrogazione del parlamento europeo sulla questione;

c. Global Chatting: Al fine di mantenere vivo l'interesse e i contatti con l'associazionismo lgbt internazionale, in collaborazione con ALLOUT, sono state realizzate 13 trasmissioni di informazione denominate Global chatting. Nelle 13 trasmissioni realizzate nel 2020 è stato possibile confrontarsi con 22 ospiti provenienti da 14 paesi e in rappresentanza di 15 tra le più importanti e rappresentative associazioni LGBT* del mondo, oltre che a rappresentanti autorevoli del parlamento europeo. Le trasmissioni hanno raccolto, sui vari canali, complessivamente più di 20.000 visualizzazioni e sono tuttora disponibili nella playlist GLOBAL CHATTING del canale youtube di ONDAPRIDE. <https://www.youtube.com/playlist?list=PL-WiOwlqMkBCyICloFnPflVmphonDVlrG>. Questa serie di interviste ha consentito di portare nel dibattito interno alla nostra comunità contenuti e spunti interessanti provenienti dalle più diverse e talvolta contrastanti esperienze dell'attivismo internazionale LGBT*. Inoltre, Global Chatting è stata per noi, come Arcigay, occasione di rafforzare e consolidare rapporti con molte realtà associative.

- Titolo: Turismo LGBT* e Diversity
Attività: a. Arcigay ha sottoscritto insieme a AITGL (l'Associazione Italiana Turismo Gay Trans e Lesbian) un protocollo di intesa con l'obiettivo di promuovere e favorire la cultura del rispetto e dell'educazione alle differenze fra gli operatori e le imprese del turismo. Arcigay e AITGL hanno inoltre elaborato delle linee guide- disponibili sul nostro sito- utili a creare una cultura consapevole e rispettosa della diversity all'interno del settore HORECA.
- Titolo: Ondapride e Ondapride Online
Attività: a. Nel 2019 è stato rivisto il sito dell'ONDAPRIDE rendendolo più agevole la ricerca di eventi. Sono stati creati due moduli di ricerca: uno dedicato ai pride e l'altro agli eventi LGBTQ - non pride, quali Festival musicali, Festival di cinema e teatro etc. b. In occasione della stagione dei pride 2020, arcigay ha realizzato un progetto chiamato "ondapride on line" al fine di consentire a tutte le realtà territoriali dell'associazione, soprattutto le più piccole, di avere la possibilità di realizzare contenuti on line su di una piattaforma nazionale. Tramite la compilazione di un form online presente sul sito di ONDAPRIDE (<https://ondapride.it/>) le associazioni hanno potuto proporre contenuti on line per i quali arcigay- oltre alla piattaforma- ha offerto un supporto tecnico per la realizzazione e la trasmissione degli stessi. Le trasmissioni di ONDAPRIDE on line sono disponibili nell'omonimo canale youtube https://www.youtube.com/channel/UCisZelaR_1ARsY8Tp9FOWDQ

SPORT

OBIETTIVI E ATTIVITA' 2020

- Sviluppo del progetto "Italia in campo contro l'omofobia": Distribuzione di 200 braccialetti alle società sportive e agli sportivi aderenti all'iniziativa; 12 squadre hanno aderito all'iniziativa, che si vanno a sommare alle 30 squadre aderenti nel 2019; Implementazione della mappa sul sito www.arcigaysport.it
- Mantenere viva e in relazione la comunità LGBTI+ sportiva italiana: da Marzo a Giugno ogni sabato diretta sui canali di Arcigay Sport con le squadre lgbti+ italiane per far conoscere la loro storia e mantenere vivo il legame tra Arcigay e loro. In totale abbiamo avuto 16 interviste con una media di 60/70 presenze ad intervista, toccando 8 regione.

- Allargamento gruppo operativo nazionale Arcigay Sport Consegnata la prima borsa di studio in ambito Sport di Arcigay del valore di 1.000€. Tesi: "La rappresentazione dell'omosessualità nel mondo del calcio", università degli studi di Palermo
- Supportare i progetti locali in ambito sport: A Novara presenza al convegno a Casa Bossi sul tema delle diversità nello sport e adesione al progetto teatrale di "Cabiria Teatro" CORPI SPORTIVI E IDENTITA' DI GENERE. Spettacolo al castello Sforzesco "pochos". 300 persone presenti all'evento.
- Sostenere la nascita di nuove realtà sportive LGBTI+ in Italia
- Potenziamento della nostra presenza dentro le istituzioni: Arcigay entra a far parte del tavolo tecnico, istituito per la prima volta, per la co-costruzione e la promozione di una policy per la tutela dei minori nel mondo dello sport, con particolare riferimento alle pratiche contro il maltrattamento e gli abusi. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport.

GLOSSARIO*

BISESSUALE persona attratta sul piano affettivo e sessuale da persone di entrambi i sessi.

COMING OUT espressione usata per indicare la decisione di dichiarare la propria omosessualità. Deriva dalla frase inglese coming out of the closet (uscire dall'armadio a muro), cioè uscire allo scoperto, venir fuori. In senso più allargato il coming out rappresenta tutto il percorso che una persona compie per prendere coscienza della propria omosessualità, accettarla, iniziare a vivere delle relazioni sentimentali e dichiararsi all'esterno.

DISTURBO DELL'IDENTITÀ DI GENERE espressione usata dalla medicina per descrivere una forte e persistente identificazione con il sesso opposto a quello biologico, altrimenti detta disforia di genere.

DRAG QUEEN / DRAG KING uomo che si veste da donna (queen) o donna che si veste da uomo (king) accentuandone le caratteristiche con finalità artistiche o ludiche.

ETEROSCESSISMO visione del mondo che considera come naturale solo l'eterosessualità, dando per scontato che tutte le persone siano eterosessuali. L'eterosessismo rifiuta e stigmatizza ogni forma di comportamento, identità e relazione non eterosessuale. Si manifesta sia a livello individuale sia a livello culturale, influenzando i costumi e le istituzioni sociali, ed è la causa principale dell'omofobia

ETEROSESSUALE persona attratta sul piano affettivo e sessuale da persone dell'altro sesso.

GAY uomo omosessuale (il termine viene usato anche per indicare le donne omosessuali nei Paesi di lingua anglosassone).

GENERE categoria sociale e culturale costruita sulle differenze biologiche dei sessi (genere maschile vs. genere femminile).

IDENTITÀ DI GENERE la percezione di sé come maschio o come femmina o in una condizione non definita.

INTERSESSUALITÀ condizione della persona che, per cause genetiche, nasce con i genitali e/o i caratteri sessuali secondari non definibili come esclusivamente maschili o femminili.

LESBICA donna omosessuale.

LGBT+ acronimo di origine anglosassone utilizzato per indicare le persone lesbiche, gay, bisessuali e trans. A volte si declina anche come LGBTIQ, comprendendo le persone che vivono una condizione intersessuale e il termine queer.

*Fonte: <http://www.unar.it/wp-content/uploads/2014/02/LGBT-strategia-unar-pocket.pdf>

OMOFobia il pregiudizio, la paura e l'ostilità nei confronti delle persone omosessuali e le azioni che da questo pregiudizio derivano. Può portare ad atti di violenza nei confronti delle persone omosessuali. Il 17 maggio è stato scelto a livello internazionale come la Giornata mondiale contro l'omofobia, in ricordo del 17 maggio 1990 quando l'Organizzazione mondiale della Sanità eliminò l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali.

OMOFobia INTERIORIZZATA forma di omofobia spesso non cosciente, risultato dell'educazione e dei valori trasmessi dalla società, di cui a volte sono vittima le stesse persone omosessuali.

OMONEGATIVITÀ il termine omofobia oggi è in parte superato e sostituito con il termine omonegatività per indicare che gli atti di discriminazioni e violenza nei confronti delle persone omosessuali non sono necessariamente irrazionali o il frutto di una paura, ma piuttosto l'espressione di una concezione negativa dell'omosessualità, che nasce da una cultura e una società eterosessista.

OMOSESUALE persona attratta sul piano affettivo e sessuale da persone dello stesso sesso.

ORIENTAMENTO SESSUALE la direzione dell'attrazione affettiva e sessuale verso altre persone può essere eterosessuale, omosessuale o bisessuale.

OUTING espressione usata per indicare la rivelazione dell'omosessualità di qualcuno da parte di terze persone senza il consenso della persona interessata. Il movimento di liberazione omosessuale ha utilizzato a volte l'outing come pratica politica per rivelare l'omosessualità di esponenti pubblici (politici, rappresentanti delle Chiese, giornalisti) segretamente omosessuali, che però assumono pubblicamente posizioni omofobe.

PRIDE espressione che indica la manifestazione e le iniziative che si svolgono ogni anno in occasione della Giornata mondiale dell'orgoglio LGBTI+, nei giorni precedenti o successivi alla data del 28 giugno, che commemora la rivolta di Stonewall, culminata appunto il 28 giugno 1969. I cosiddetti moti di Stonewall furono una serie di violenti scontri fra persone trans e omosessuali e la polizia a New York. La prima notte degli scontri fu quella di venerdì 27 giugno 1969, quando la polizia irruppe nel locale chiamato Stonewall Inn, un bar gay in Christopher Street, nel Greenwich Village. "Stonewall" (così è di solito definito in breve l'episodio) è generalmente considerato da un punto di vista simbolico il momento di nascita del movimento di liberazione LGBTI+ moderno in tutto il mondo. QUEER termine inglese (strano, insolito) che veniva usato in senso spregiativo nei confronti degli omosessuali. Ripreso più recentemente in senso politico/culturale, e in chiave positiva, per indicare tutte le sfaccettature dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale, rifiutandone al tempo stesso le categorie più rigidamente fissate ancora presenti nel termine LGBTI+ e rivendicandone il superamento

RUOLO DI GENERE l'insieme delle aspettative e dei modelli sociali che determinano il come gli uomini e le donne si debbano comportare in una data cultura e in un dato periodo storico.

SESSO le caratteristiche biologiche e anatomiche del maschio e della femmina, determinate dai cromosomi sessuali.

TRANSESUALE Termine desueto coniato nel 1949 in riferimento a persone che sentivano il desiderio di intervenire sul proprio corpo a livello medico. Oggi termine criticato a causa del contesto medico e patologizzante in cui è nato.

TRANSFOBIA il pregiudizio, la paura e l'ostilità nei confronti delle persone transessuali e transgender (e di quelle viste come trasgressive rispetto ai ruoli di genere) e le azioni che da questo pregiudizio derivano. La transfobia può portare ad atti di violenza nei confronti delle persone transessuali e transgender. Il 20 novembre è riconosciuto a livello internazionale come il Transgender Day of Remembrance (T-DOR) per commemorare le vittime della violenza transfobica, in ricordo di Rita Hester, il cui assassinio nel 1998 diede avvio al progetto Remembering Our Dead.

TRANSFOBIA INTERIORIZZATA forma di transfobia spesso non cosciente, risultato dell'educazione e dei valori trasmessi dalla società, di cui a volte sono vittima le stesse persone transessuali.

TRANSGENDER Termine diventato di uso corrente verso la fine degli anni '70, usato per indicare un allontanamento dal genere assegnato alla nascita. Negli ultimi anni, si utilizza sempre più spesso il termine trans*, prefisso che apre a un campo semantico più ampio.

TRAVESTITO persona che abitualmente indossa abiti del sesso opposto, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale o identità di genere.

VISIBILITÀ è il risultato del percorso di autoaccettazione che permette a una persona omosessuale di vivere la propria identità alla luce del sole.

ELENCO DELLE DISCLOSURE GRI PRESENTI NEL REPORT INTEGRATO

La tabella seguente riporta l'elenco degli indicatori previsti dai GRI Standards, rendicontati nel presente Report integrato. In corrispondenza di ogni indicatore GRI è riportato il riferimento al numero di pagina del presente documento oppure, ove il dato/informazione non sia contenuto nel corpo del testo, è riportata la quantificazione e/o la descrizione dell'indicatore stesso.

INFORMATIVA GENERALE

Profilo dell'organizzazione

- GRI 102-1 Nome dell'organizzazione
- GRI 102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi
- GRI 102-3 Luogo della sede principale
- GRI 102-4 Luogo delle attività
- GRI 102-5 Proprietà e forma giuridica
- GRI 102-6 Mercati serviti
- GRI 102-7 Dimensione dell'organizzazione
- GRI 102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori sono stati rendicontati i punti A, B e D del Disclosure)
- GRI 102-9 Catena di fornitura
- GRI 102-10 Modifiche significative all'organizzazione e alla sua catena di fornitura
- GRI 102-12 Iniziative esterne
- GRI 102-13 Adesione ad associazioni

Strategia

- GRI 102-14 Dichiarazione di un alto dirigente
- GRI 102-15 Impatti chiave, rischi e opportunità

Etica e integrità

- GRI 102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento

Governance

- GRI 102-18 Struttura della governance

Coinvolgimento stakeholders

- GRI 102-40 Elenco dei gruppi di stakeholders
- GRI 102-42 Individuazione e selezione degli stakeholders
- GRI 102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholders
- GRI 102-44 Temi e criticità chiave sollevati

Pratiche di rendicontazione

- GRI 102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato
- GRI 102-46 Definizione dei contenuti del report e del perimetro di ciascun aspetto
- GRI 102-47 Elenco degli aspetti materiali
- GRI 102-49 Modifiche nella rendicontazione
- GRI 102-50 Periodo di rendicontazione
- GRI 102-51 Data di pubblicazione del report più recente
- GRI 102-52 Periodicità della rendicontazione
- GRI 102-53 Contatti per richiedere informazioni sul Report
- GRI 102-56 Attestazione esterna

PERFORMANCE ECONOMICHE

GRI 201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito

GRI 203-103.3 Definizione del valore aggiunto

GRI 203-2 Impatti economici indiretti significativi

PERFORMANCE AMBIENTALI

Energia

GRI 103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

GRI 103-2 La modalità di gestione e le sue componenti

GRI 302-1 Energia consumata all'interno dell'organizzazione è stato rendicontato solo il punto E della Disclosure)

Biodiversità

GRI 103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

GRI 103-2 La modalità di gestione e le sue componenti

Emissioni

GRI 305-1 Emissioni GHG dirette (Scope1)

GRI 305-2 Emissioni GHG indirette (Scope 2)

PERFORMANCE SOCIALI

Occupazione

GRI 401-1 Tasso di assunzione e turnover del personale (è stato rendicontato solo il punto B della Disclosure)

Salute e sicurezza sul lavoro

GRI 103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

GRI 103-2 La modalità di gestione e le sue componenti

GRI 403-6 Promozione della salute dei lavoratori

GRI 403-9 Tipologia e tasso di infortuni, malattie professionali, giorni di lavoro persi e assenteismo e numero di incidenti mortali collegati al lavoro (è stato rendicontato solo il punto Aiii della Disclosure)

- Nessun infortunio registrato

Formazione e istruzione

GRI 404-1 Ore di formazione medie annue per dipendente

GRI 404-2 Programmi di aggiornamento delle competenze è stato rendicontato solo il punto A della Disclosure)

Diversità e pari opportunità

GRI 405-1 Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti

GRI 405-2 Rapporto tra la remunerazione delle donne e degli uomini

Comunità locali

GRI 413 -1 Attività che prevedono il coinvolgimento delle comunità locale, valutazioni d'impatto e programmi di sviluppo